

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Bachelorarbeit

Resilienzförderung in Jungwacht Blauring

Konzeptentwicklung zur Sensibilisierung von Leitenden aus
psychomotorischer Sicht

eingereicht von
Pascal Greter

begleitet durch
Christina Bär, MSc

Bachelor-Studiengang Psychomotoriktherapie
Studienjahrgang 1823

17. Mai 2021

Abstract

Die vorliegende Arbeit bespricht, inwiefern Aktivitäten von Jungwacht Blauring die kindliche Resilienz fördern, und führt mit der Absicht einer Verstärkung dieses Effekts ein Konzept zur Sensibilisierung von Leitungspersonen ein. Hierfür werden Vereinsaktivitäten theoriebasiert auf die Stärkung von Schutzfaktoren wie Selbstwirksamkeit, Selbstwertgefühl, Sozialkompetenzen, Frustrationstoleranz, soziales Unterstützungsnetz oder prosoziale Rollenmodelle untersucht und bewegungsbezogene Gestaltungsmöglichkeiten zu deren Intensivierung erarbeitet. Die Erkenntnisse werden zur Verbreitung an Leitende in einer Broschüre niederschwellig und praxisnah zusammengefasst. Ein Ausbildungsblock ermöglicht ausserdem die nachhaltige Einbettung in die Ausbildungsstruktur von Jungwacht Blauring Kanton Zürich.

Danksagung

Mein herzlicher Dank geht an Christina Bär, meine Begleiterin, welche mich im Prozess der Arbeit engagiert unterstützt hat. Der Austausch mit ihr war stets bereichernd und ich fühlte mich kompetent betreut.

Weiter bedanke ich mich bei Stephanie Bamert, Tobias Egger, Gabor Wehrmüller und Nele Meier fürs kritische Betrachten meiner Produkte und die ehrlichen Rückmeldungen.

Auch bedanken möchte ich mich bei Freund*innen, welche mich in der teils zähen Fernstudiumszeit zum Dranbleiben an dieser Arbeit motiviert haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Problemdefinition	1
1.2 Projektziel	2
1.3 Fragestellungen	3
1.4 Vorgehensweise.....	3
2. Theoretische Grundlagen	5
2.1 Resilienzkonzept	5
2.2 Prävention.....	12
3. Jungwacht Blauring	14
3.1 Verband	14
3.2 Gehalt der Aktivitäten	15
3.3 Beantwortung der ersten Fragestellung.....	18
4. Bewusste Resilienzförderung in Jungwacht Blauring	20
4.1 Aktivität	20
4.2 Begleitung	25
4.3 Beantwortung der zweiten Fragestellung.....	27
5. Produkterarbeitung	28
5.1 Situation in der Ausbildung.....	28
5.2 Broschüre.....	30
5.3 Ausbildungsblock	32
5.4 Beantwortung der dritten Fragestellung.....	34
6. Produktbesprechung	35
6.1 Broschüre.....	35
6.2 Ausbildungsblock	36
6.3 Stellenwert	37
7. Reflexion und Ausblick	38
7.1 Reflexion und Kritik	38
7.2 Ausblick.....	39
Tabellenverzeichnis	41
Literaturverzeichnis	42
Anhang	x
A. Broschüre Psychische Widerstandsfähigkeit	x
B. Ausbildungsblock Prävention	x
C. Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen	x

1. Einleitung

1.1 Problemdefinition

Dem Begriff *Resilienz* begegnete ich erstmals im Psychomotorikstudium. Schnell wurde mir klar, dass sich hinter dem unbekanntem Wort ein Konzept mit hoher Relevanz für den Entwicklungsverlauf eines jeden Menschen verbirgt. Denn: „Resilienz ist die Fähigkeit eines Menschen, sich erfolgreich solche Ressourcen zu erschliessen, die sein Wohlbefinden, sein positives Lebensgefühl, aufrechterhalten“ (Ungar, 2011, S. 163). Auch als psychische Widerstandsfähigkeit bekannt, entscheidet sie, ob gravierende Belastungen oder widrige Lebensumstände bewältigt werden können (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 9), so beispielsweise die elterliche Trennung, Armut, Missbrauch oder das Erleben von Ausgrenzung.

Des Weiteren wird im Studium behandelt, dass das Zusammenspiel von Individuum und Umfeld massgeblich zur Resilienz beiträgt (Ungar, 2011, S. 164). Hierbei werden verschiedene Schutzfaktoren herauskristallisiert, welche mehr oder weniger stark wirken können. Doch das alltägliche Umfeld ist in häufigen Fällen nicht mit dem Resilienzkonzept vertraut. Entsprechend entstehen resilienzfördernde Bedingungen eher zufällig als bewusst.

Dies ist beispielsweise in Jungwacht Blauring (Jubla) der Fall, einem der grössten deutschschweizerischen Kinder- und Jugendverbände. Bei den Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässen oder Lagern steht Spiel und Spass im Vordergrund. Sowohl Kinder wie auch Leitende verbinden Jubla typischerweise mit Freude, Freundschaft, Zusammensein oder Abenteuer. Die resilienzfördernde Bedeutung dieses Freizeitangebotes erfährt wenig Bewusstheit.

Ich selbst bin leidenschaftlicher Jubla-Leiter und erkenne durchs Psychomotorikstudium nach und nach den hohen präventiven Gehalt des Freizeitangebots hinsichtlich Resilienz. In der Jubla findet niederschwellig eine Verstärkung von verschiedenen Schutzfaktoren statt. Die Leitenden – freiwillig engagierte Jugendliche und junge Erwachsene – haben aber häufig ein zu kleines Hintergrundwissen, um bewusst einen resilienzfördernden Gedanken in die Gestaltung der Aktivitäten einfließen zu lassen.

In einwöchigen Kursen wird den Laien grundlegendes Wissen für ihre Leitungstätigkeit vermittelt. Die Ausbildung geht stark von der Praxis aus und theoretisches Hintergrundwissen findet wenig Platz. Für eine nachhaltige Qualitätssteigerung und Erschliessung von ungenutztem Potenzial erachte ich die Integration von einfachen und anwendbaren Theoriekenntnissen in das bestehende Ausbildungsangebot als sinnvoll. So sollen die im Scharalltag bereits vorhandenen, wertvollen Aspekte verstärkt werden können.

Zur Resilienzförderung existiert ein grosses Spektrum an Fachliteratur, Ratgebern und Interventionsprogrammen, jedoch zumeist mit dem Fokus auf institutionelle Bereiche wie Schulen, Kindertagesbetreuungsstätten oder Heime. Für Leitungspersonen in der Jubla ist jedoch ein praxisnaher Zugang zum Fachwissen auf einfachem Niveau gefragt. Für eine anwendungsorientierte Aufbereitung im Jugendverbandssetting eignet sich die psychomotorische Sichtweise besonders, da sie über spielerische, kindgerechte Bewegungserlebnisse Zugang zur psychischen und sozialen Ebene erlaubt (Psychomotorik Schweiz, 2015).

Im Kontext Suchtprävention bestehen bereits auf Jugendverbände ausgerichtete Unterlagen mit gewisser Überschneidung bezüglich Schutzfaktoren. Die Unterstützung von Resilienz wird jedoch nicht abgedeckt. Diese Lücke soll durch die vorliegende Arbeit geschlossen werden.

1.2 Projektziel

In dieser Entwicklungsarbeit wird ein Konzept erstellt, um Jubla-Leitungspersonen für das Thema Resilienzförderung zu sensibilisieren. Ihnen soll die Bedeutung der durchgeführten Aktivitäten stärker bewusst gemacht und gezielte Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. So kann das präventive Potenzial des Freizeitangebots hinsichtlich einer gesunden psychischen Entwicklung weiter ausgeschöpft werden. Das Ziel dieser Arbeit lautet somit:

Leitungspersonen in Jungwacht Blauring können einen Bezug zwischen Resilienzförderung und ihrem Angebot herstellen.

Zur Erreichung des Ziels wird eine Broschüre mit den relevanten Informationen für Leitungspersonen aufbereitet, welche grundlegendes Theoriewissen zur Resilienzförderung wie auch konkrete Vorschläge zur bewegungsbezogenen Anwendung in der Jubla beinhaltet. Ausserdem wird ein Ausbildungsblock entworfen, welcher in bestehenden Ausbildungskursen zur Behandlung des Themas genutzt werden kann. Das Produkt sollte möglichst den Bedürfnissen der Jubla entsprechen, sodass es tatsächlich Anwendung finden wird. Deshalb werden jublaseitige Anliegen bei der Konzeptentwicklung berücksichtigt.

Um den zu vermittelnden Inhalt zu ergründen, wird vorgängig die aktuelle Situation in der Jubla aufgezeigt und der vorhandene Wert herausgearbeitet. Davon ausgehend wird die potenzielle Verstärkung des resilienzfördernden Gehalts aus psychomotorischer Sicht ausformuliert. Diese beiden Punkte finden zusammen mit einer knappen Einführung in die zugrundeliegende Theorie Platz in der Broschüre wie auch im Ausbildungsblock.

1.3 Fragestellungen

Als Hilfestellung zur Erarbeitung des Produkts lassen sich folgende Fragestellungen formulieren:

1. Inwiefern stärken Vereinsaktivitäten von Jungwacht Blauring die kindliche Resilienz? Welche Schutzfaktoren erfahren Kinder durch die Teilnahme am Vereinsgeschehen?
2. Wie kann eine weitergehende, bewusste Verstärkung der Schutzfaktoren bzw. eine Intensivierung der resilienzfördernden Wirkung aus psychomotorisch-bewegungsbezogener Sicht erfolgen?
3. Wie können entsprechende Inhalte zur Sensibilisierung von Leitenden adressat*innengerecht aufbereitet und in das Ausbildungskonzept von Jungwacht Blauring Kanton Zürich integriert werden?

Die Arbeit beantwortet diese Fragestellungen und nutzt die Erkenntnisse zur Entwicklung einer Broschüre sowie eines Ausbildungsblocks, welche das Produkt der Arbeit bilden.

1.4 Vorgehensweise

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Um zum Produkt zu gelangen, wird wie nachfolgend beschrieben vorgegangen.

In einem ersten Teil werden gestützt auf einer Literaturrecherche die theoretischen Grundlagen zusammengestellt, wobei der Fokus dem Resilienzkonzept gilt. Hierzu wird primär Grundlagenliteratur betrachtet, welche im Hochschulbibliothekssystem NEBIS bzw. dessen Nachfolger swisscovery zum Stichwort *Resilienz* und *Resilienzförderung* gesucht wird. Besonderes Gewicht im Theorieteil erhalten Wustmann (2018) sowie Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019). Vereinzelt finden auch Fachartikel Eingang. Im Speziellen werden zur bewegungsbezogenen Resilienzförderung auf EBSCOhost Artikel gesucht, wobei die Kombination der Stichworte *Resilienz* und *Bewegung* erfolgreich ist.

Da Resilienzförderung eng mit Prävention verbunden ist, werden in den theoretischen Grundlagen auch Begrifflichkeiten aus diesem Bereich eingeführt. Diese knappen Erläuterungen stützen sich ebenfalls auf Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019).

Die weitere Gliederung der Arbeit orientiert sich an den drei aufeinander aufbauenden Fragestellungen, wobei jede in einem eigenen Kapitel behandelt wird.

Das Kapitel 3 stellt den Verband Jungwacht Blauring vor und analysiert dessen Aktivitäten auf das Vorhandensein von Schutzfaktoren. Hierzu werden verschiedene Verbandsdokumente wie etwa das Leitbild, Haltungspapiere oder Ausbildungsbroschüren betrachtet und mit den vorgängig aufgezeigten Theoriekenntnissen in Verbindung gebracht.

Das Kapitel 4 widmet sich der 2. Fragestellung, indem Umsetzungsmöglichkeiten einer bewussten Resilienzförderung untersucht werden. Hierbei handelt es sich bei den aufgezeigten Spielideen mehrheitlich um eine durch Theorie geleitete Weiterentwicklung von gesammelten Erfahrungen, was als deduktives Vorgehen bezeichnet werden kann.

Im Kapitel 5 wird die Umsetzung des Produkts aufgezeigt. Anhand von Stoffprogrammen und Ausbildungsunterlagen von Jungwacht Blauring Schweiz sowie den Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich wird die Situation in der Ausbildung analysiert und Möglichkeiten zur Einbettung des Themas Resilienzförderung besprochen. Die entwickelte Broschüre stützt sich auf vorgängig gewonnene Erkenntnisse und der entworfene Ausbildungsblock wiederum auf die Broschüre. Während der Produktentwicklung werden von vier Personen mit Jubla-Erfahrung qualitative Rückmeldungen anhand eines Kriterienkatalogs eingeholt, welche teilweise in der Endversion bereits berücksichtigt werden.

Anschliessend wird die Umsetzung des Produkts diskutiert, wobei primär Erkenntnisse aus den Rückmeldungen einfließen.

Zum Abschluss wird im letzten Kapitel der Werdegang der Arbeit reflektiert und weiterführende Überlegungen aufgezeigt.

2. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen, auf welchen die Arbeit aufbaut. Im Vordergrund steht das Resilienzkonzept, welches mit Fokus auf Schutzfaktoren und Fördermöglichkeiten dargelegt wird. Anschliessend wird Prävention knapp erläutert, um Resilienzförderung als präventive Massnahme einzuordnen.

2.1 Resilienzkonzept

2.1.1 Resilienz

Der Begriff *Resilienz* bezieht sich auf den englischen Ausdruck *resilience*, was übersetzt Belastbarkeit oder Elastizität bedeutet. Im entwicklungspsychologischen Kontext wird damit die Widerstandsfähigkeit einer Person bezeichnet, widrige und belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen (Krus, 2006, S. 355). Resilienz vermeidet also die Manifestation psychischer Störungen und erlaubt eine gesunde Entwicklung, weshalb insbesondere Kinder im Fokus der Resilienzforschung stehen. Trotzdem kann Resilienz unabhängig vom Alter definiert werden.

Definition:

„Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ (Welter-Enderlin, 2016, S. 15).

Die Begriffe *Widerstandsfähigkeit*, *Bewältigungskompetenz* und *Stressresistenz* können synonym für Resilienz genutzt werden (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 9; Krus, 2006, S. 355; Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, S. 11; Wustmann, 2018, S. 18).

Wustmann (2018) hebt hervor, dass Resilienz zwei Faktoren bedingt, nämlich „eine signifikante Bedrohung für die kindliche Entwicklung und eine erfolgreiche Bewältigung dieser belastenden Lebensumstände“ (S. 18). Da sie nur anhand bestimmter Situationen zum Vorschein kommt, kann Resilienz folglich nicht allgemeingültig bestimmt werden. Es handelt sich um keine absolute, sondern situationsspezifische Eigenschaft einer Person. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2019) lösen sich darüber hinaus vom Begriff *Eigenschaft* und beschreiben Resilienz als „ein variabler und kontextabhängiger Prozess“ (S. 9). Diese Formulierung gibt Hinweise auf ein schwer nachvollziehbares Zusammenspiel von Wechselwirkungen zwischen Kind und seiner Lebensumwelt, welches dem aktuellen Forschungsstand entspricht (Wustmann, 2018, S. 9).

Weil Resilienz als komplexer Prozess schwer fassbar ist, widmet sich die Resilienzforschung insbesondere der Untersuchung von Schutzfaktoren. Sie gelten als Wurzeln für die Entwicklung von

Resilienz (Wustmann, 2018, S. 32). Aus verschiedenen Längsschnittstudien wurden Erkenntnisse gewonnen, welche im nächsten Kapitel betrachtet werden.

2.1.2 Schutz- und Risikofaktoren

Die Resilienzforschung versucht, Auswirkungen bestimmter Faktoren innerhalb und ausserhalb des Kindes auf dessen Entwicklungsverlauf und die psychische Gesundheit zu verstehen. Da eine kausale Beschreibung von Ursache und Wirkung meist nicht möglich ist, liegt der Fokus auf statistischen Zusammenhängen und daraus abgeleiteten Wahrscheinlichkeitsaussagen. Dabei wird unterschieden zwischen Risikofaktoren, auch risikoerhöhende Faktoren, und Schutzfaktoren, auch protektive oder risikomildernde Faktoren. Erstere tragen zur Entstehung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter bei, während letztere die Risiken abpuffern bzw. Resilienz fördern (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 20).

Die Erkenntnisse der Risikofaktorenforschung werden genutzt, um entwicklungsbeeinträchtigende Lebensbedingungen zu ermitteln und so Kinder mit potenziell gefährdeter Entwicklung zu identifizieren, um ihnen spezifische Interventionen anzubieten (Wustmann, 2018, S. 36). Weil dies für die vorliegende Arbeit nicht relevant ist, wird hier nicht weiter auf das Risikofaktorenkonzept eingegangen. Stattdessen liegt der Fokus auf den Schutzfaktoren.

Bei Schutzfaktoren ist zu betonen, dass sie nicht bloss die Abwesenheit von Risikofaktoren beschreiben, sondern an sich protektiv gegenüber Entwicklungsbeeinträchtigungen wirken. Sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit zur Bewältigung von Belastungssituationen, indem sie die Anpassung eines Individuums an seine Umwelt fördern bzw. die Entwicklung einer Störung erschweren (Wustmann, 2018, S. 46). Ausserdem wirken Schutzfaktoren kumulativ, das heisst, je mehr von ihnen vorhanden sind, desto höher fällt die gesamthafte Wirkung aus (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 31).

Konkrete Schutzfaktoren werden in Längsschnittstudien mit widerstandsfähigen Kindern untersucht und so empirisch belegt. Dabei zeigen sich unabhängig von der gewählten Stichprobe und vom Kulturkreis gleiche Faktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 29). Verschiedene Autor*innen legen die Ergebnisse in vergleichbaren Auflistungen dar. Verbreitet ist die Einteilung auf drei Bereiche, nämlich schützende Faktoren im Kind, in der Familie und im ausserfamiliären sozialen Umfeld – wobei die konkreten Bezeichnungen teilweise abweichen (Dornes, 2014, Kap. 3; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 29; Werner, 2020; Wustmann, 2018, Kap. 4.2).

Einige Schutzfaktoren sind angeboren oder schwer veränderbar, wie etwa das biologische Geschlecht oder der sozioökonomische Status. Andere lassen sich jedoch verstärken und sind daher für die Resilienzförderung von Interesse. Weil die Jubla gewisse Faktoren nicht oder nicht massgebend beeinflussen kann, so beispielsweise Schutzfaktoren in der Familie, angeborene Faktoren im Kind oder schulspezifische Faktoren im ausserfamiliären sozialen Umfeld, werden diese hier

nicht weiter betrachtet. Stattdessen soll der Fokus auf Schutzfaktoren liegen, welche im Rahmen von Jubla-Aktivitäten potenziell verstärkt werden können.

Eine Auswahl potenziell relevanter Schutzfaktoren im Kind:

- Selbstwirksamkeitsüberzeugung: die Überzeugung, die Lebenswelt durch eigene Handlungen beeinflussen zu können und selbst etwas zu bewirken
- Selbstbewusstsein bzw. -wahrnehmung: eigene Persönlichkeit inklusive Stärken und Schwächen realistisch und bewusst wahrnehmen
- Selbstwertgefühl: eine positive Bewertung seiner selbst
- Selbstvertrauen: die Überzeugung, Anforderungen gewachsen zu sein
- Problemlösefähigkeit und Umgang mit Herausforderungen: die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu bewältigen
- Emotionsregulation: Strategien zur Steuerung von Emotionszuständen
- Frustrationstoleranz: das Meistern frustrierender Situationen
- Soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit: positive und angemessene Interaktionsmuster mit anderen

(Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, Kap. 2; Hohm et al., 2017; Lösel & Bender, 2008; Rönna-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2012, Kap. 1.4; Werner, 2020; Wustmann, 2018, Kap. 7.2; Zimmer, 2012, Kap. 3.4)

Eine Auswahl potenziell relevanter Schutzfaktoren im ausserfamiliären sozialen Umfeld:

- Stabile Freundschaften
- Soziale Verbindungen und soziales Unterstützungsnetz ausserhalb der Familie
- Rat und Trost in Krisenzeiten
- Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben
- kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen
- Beschäftigungsmöglichkeiten und Hobbys
- Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte
- Interesse spüren von ausserfamiliären Bezugspersonen

(Dornes, 2014, Kap. 3; Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2019, Kap. 2; Hohm et al., 2017; Lösel & Bender, 2008; Salisch, 2020; Werner, 2020; Wustmann, 2018, Kap. 7.4)

Die Erkenntnisse der Schutzfaktorenforschung finden sich in Interventionskonzepten wieder, welche auf eine Verstärkung der beeinflussbaren Schutzfaktoren abzielen. Sie stellen als ressourcen-zentrierte Konzepte eine von drei Strategien der Resilienzförderung dar, welche im nächsten Kapitel erläutert werden.

2.1.3 Resilienzförderung

Wie im Kapitel 2.1.1 bereits erläutert, trägt Resilienz wesentlich zu einer gesunden psychischen Entwicklung bei, weshalb ihre Förderung gerade im Kindesalter von allgemeingültigem Interesse ist. Da grundsätzlich sämtliche Kinder von Resilienzförderung profitieren, ist erstrebenswert, niemanden aus der Zielgruppe auszuschliessen. „Ziel ist es..., ‚alle‘ Kinder im Hinblick auf zukünftige Belastungssituationen noch stärker zu machen“ (Wustmann, 2018, S. 72).

Zur Einteilung von Präventions- und Interventionsmassnahmen können drei Konzepte unterschieden werden:

- „*Präventionskonzepte*, die entweder generell auf eine Reduktion gefährdender Bedingungen abzielen oder spezifische auf Risikogruppen zugeschnittene Projekte ...,
- *Ressourcen-zentrierte Konzepte*, mit dem Ziel vorhandene personale und soziale Ressourcen des Kindes zu erhöhen und
- *Prozess-zentrierte Konzepte*, die grundlegende protektive Systeme schützen und stützen“ (Krus, 2006, S. 358).

Von Relevanz für diese Arbeit sind ressourcen-zentrierte Konzepte. Bei ihnen steht die Steigerung von Kompetenzen des Kindes wie auch seiner Bezugspersonen im Fokus (Wustmann, 2018, S. 123). Es gilt, Schutzfaktoren im Kind, in der Familie und im ausserfamiliären sozialen Umfeld so weit wie möglich zu stärken.

Viele der im vorhergehenden Kapitel aufgeführten Schutzfaktoren im Kind sind Kompetenzen, welche das Kind aus Interaktionen mit Bezugspersonen lernt. Wustmann (2018) betont daher die Bedeutung der Beziehungsebene und sagt: „Jeder Erziehende kann mit seinem Handeln im alltäglichen Umfeld dazu beitragen, dass das Kind Vertrauen in die eigene Kraft und die eigenen Fähigkeiten gewinnt, dass es sich selbst als wertvoll erlebt und dass es durch seine eigenen Handlungen Veränderungen bewirkt“ (S. 133). Sie adressiert dabei insbesondere Eltern, die Aussage scheint aber von allgemeiner Gültigkeit im Umgang mit Kindern zu sein.

Die Tabelle 1 zeigt vielfältige praktische Umsetzungsvorschläge zur Resilienzförderung auf der Beziehungsebene auf.

Abgesehen von allgemeingültigen Aspekten auf der Beziehungsebene können settingspezifisch resilienzfördernde Bedingungen beschrieben werden. Das nachfolgende Kapitel widmet sich einer körper- und bewegungsbezogenen Resilienzförderung.

Tabelle 1
Förderung von Resilienz auf der Beziehungsebene

Resiliente Verhaltensweisen können gefördert werden, indem man...	Förderung von
das Kind ermutigt, seine Gefühle zu benennen und auszudrücken.	Gefühlsregulation / Impulskontrolle
dem Kind konstruktives Feedback gibt (das Kind konstruktiv lobt und kritisiert).	positiver Selbsteinschätzung / Selbstwertgefühl
dem Kind keine vorgefertigten Lösungen anbietet (vorschnelle Hilfeleistungen vermeidet).	Problemfähigkeit / Verantwortungsübernahme / Selbstwirksamkeitsüberzeugungen
das Kind bedingungslos wertschätzt und akzeptiert.	Selbstwertgefühl / Geborgenheit
dem Kind Aufmerksamkeit schenkt (aktives Interesse an den Aktivitäten des Kindes zeigt; sich für das Kind Zeit nimmt).	Selbstwertgefühl / Selbstsicherheit
dem Kind Verantwortung überträgt.	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen / Selbstvertrauen / Selbstmanagement
das Kind ermutigt, positiv und konstruktiv zu denken.	Optimismus / Zuversicht
dem Kind zu Erfolgserlebnissen verhilft.	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen / Selbstvertrauen / Kontrollüberzeugung
dem Kind dabei hilft, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen.	positiver Selbsteinschätzung / Selbstvertrauen
dem Kind hilft, soziale Beziehungen aufzubauen.	sozialer Perspektivenübernahme / Kooperations- und Kontaktfähigkeit
dem Kind hilft, sich erreichbare Ziele zu setzen.	Kontrollüberzeugung / Zielorientierung / Durchhaltevermögen
realistische, altersangemessene Erwartungen an das Kind stellt.	Selbstwirksamkeitsüberzeugungen / Kontrollüberzeugung
dem Kind Zukunftsglauben vermittelt.	Optimismus / Zuversicht
das Kind in Entscheidungsprozesse einbezieht.	Kontrollüberzeugung / Selbstwirksamkeit

Resiliente Verhaltensweisen können gefördert werden, indem man...	Förderung von
dem Kind eine anregungsreiche Umgebung anbietet und Situationen bereitstellt, in denen das Kind selbst aktiv werden kann.	Explorationsverhalten / Selbstwirksamkeit
Routine in den Lebensalltag des Kindes bringt.	Selbstmanagement / Selbstsicherheit
das Kind nicht vor Anforderungssituationen bewahrt.	Problemlösefähigkeit / Mobilisierung sozialer Unterstützung
dem Kind hilft, Interessen und Hobbys zu entwickeln.	Selbstwertgefühl
ein „resilientes“ Vorbild ist (dabei aber authentisch bleibt).	effektiven Bewältigungsstrategien

Anmerkung. Aus *Resilienz* (S. 134–135) von C. Wustmann Seiler, 2018, Berlin: Cornelsen.

2.1.4 Körper- und bewegungsbezogene Resilienzförderung

Aus einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von Kindern geht hervor: „Kognitive, emotionale und motivationale Aspekte haben einen direkten Einfluss auf die Motorik und umgekehrt“ (Lienert, Säggesser & Spiess, 2016, S. 88). Zimmer (2012) sieht diese enge Verknüpfung von körperlich-motorischen mit psychischen Prozessen als Chance, über Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen: „Im Vordergrund [psychomotorischer Förderung] stehen erlebnisorientierte Bewegungsangebote, die dem Kind die Möglichkeit geben, sich selbst als wichtiges Mitglied der Gruppe zu erfahren, die den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes unterstützen und ihm Erfahrungen des Selbstwirksam-Seins vermitteln“ (S. 24). Es lassen sich dichte Überschneidungen mit vorgängig gelisteten Schutzfaktoren erkennen, was einen bewegungsorientierten Zugang zur Resilienz legitimiert.

Bewegungshandlungen bieten gemäss Zimmer (2012) insbesondere zur Förderung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung eine gute Ausgangslage, da sich Kinder als Ursache bestimmter Effekte erleben. „Im Umgang mit Dingen, Spielsituationen und Bewegungsaufgaben rufen sie eine Wirkung hervor und führen diese auf sich selbst zurück“ (S. 64).

In einer bewegungsbezogenen Resilienzförderung gilt es gemäss Krus (2006), im Sinne einer allgemeinen Entwicklungsförderung durch spielerische Bewegungsangebote die Handlungsfertigkeiten des Kindes anzuregen und mittels Bewältigung von Herausforderungen weiterzuentwickeln. Es sei Ziel, „Anregungs- und Umgebungsbedingungen zu schaffen, die selbsttätiges, motiviertes Handeln in einem stressfreien Setting ermöglichen ... und in denen das Kind sich als kompetente, lebenswerte und sozial integrierte Persönlichkeit erlebt“ (S. 358–359).

Ansprechende Bewegungsangebote können gut in einer Turnhalle umgesetzt werden, etwa in Form einer Bewegungslandschaft. Dies setzt jedoch Zugang zur Infrastruktur voraus, was nicht allgemein gegeben ist. Für alle zugänglich bietet hingegen der Wald eine abwechslungsreiche und anregende Umgebung.

In einer Untersuchung von Regel-, Wald- und Bewegungskindergärten wird erkannt, dass die Natur als Erfahrungsraum einen bedeutenden Beitrag zur Resilienzförderung leistet (Späker, Horn, Lipinski, Ried & Birk, 2018, S. 68). Der Wald regt durch einen grossen Bewegungsraum, Klettergelegenheiten und vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten zur Eigenaktivität an. Die entspannteren Umgebungsbedingungen sowie die Kommunikations- und Interaktionsanregungen scheinen sich zudem positiv auf die Kontaktfreude, Beziehungsfähigkeit und Explorationsfreude auszuwirken (ebd., S. 67). „Die Kinder [aus Waldkindergärten] finden also leichter und schneller einen positiven Kontakt zu anderen Kindern, spielen öfter gemeinsam, kommunizieren mehr und haben eine tiefergehende Beziehung zu anderen Kindern“ (ebd.). Insofern können Aktivitäten im Wald als resilienzfördernd betrachtet werden.

Bezüglich der Rahmengestaltung eines Bewegungsangebots rät Wustmann (2018) hinsichtlich der Resilienzförderung zu Projektarbeiten, so beispielsweise Theaterprojekten, Tanzprojekten oder sachbezogenen Projekten wie *Gemeinsam die Natur erforschen* oder *Kunst erleben* (S. 129). „Sie regen dazu an, sich Ziele zu setzen, eigenverantwortlich zu planen, sich zu organisieren und zu engagieren sowie nach kreativen Lösungen zu suchen“ (ebd.). Auch ein Zirkusprojekt bietet sich zur Resilienzförderung an, wie Behrens (2008) erläutert:

Das Erlernen von Zirkustechniken ... setzt an der Stärkung psychosozialer Ressourcen an. Der Interventionsansatz liegt demnach in der Stärkung der individuellen Ressourcen und des Aufzeigens angemessener Bewältigungsstrategien, die durch den Bezug zu bisherigen Erfolgserlebnissen schrittweise aufgebaut werden können. Bewegungsorientierte Ansätze bieten für die Umsetzung dieser Aspekte einen sehr guten Anhaltspunkt. (S. 80)

Nach Behrens (ebd.) gibt ein Zirkusprojekt dem Kind ausreichend Raum für eigeninitiales und selbstbestimmtes Handeln. Sie betont die Möglichkeit zu Selbstwirksamkeitserlebnissen, da vielfältige Erfolgsmomente geschaffen werden. Ausserdem erlaube das bewegungsorientierte Gruppensetting ein Gefühl des Dazugehörens und des Akzeptiertseins (S. 76.).

Es lässt sich zusammenfassen, dass körper- und bewegungsbezogene Resilienzförderung durch Anbieten eines anregenden Rahmensettings umgesetzt werden kann. Dieses soll Aufforderungscharakter besitzen und zu abwechslungsreicher Interaktion animieren. Eine gewisse Struktur wird vorgegeben, jedoch bleibt dem Kind Raum, sich eigenaktiv und selbstwirksam zu erleben.

Nachfolgend wird in Begrifflichkeiten zur Prävention eingeführt, um Resilienzförderung darin einordnen zu können.

2.2 Prävention

Da viele psychische Erkrankungen nach deren Manifestation langfristig stabil bleiben, sind vorbeugende Massnahmen wünschenswert (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 60). Diese präventiven Unterstützungsangebote sollen möglichst frühzeitig einsetzen, denn Langzeitbeobachtungen zeigen, dass frühe Entwicklungsunterschiede bis ins Erwachsenenalter Einfluss haben können (Kliche et al., 2008, S. 19). „Kinder gehören zur gesündesten Altersgruppe, gleichzeitig jedoch zur sensibelsten“ (ebd.).

Definition:

„Prävention versucht durch gezielte Massnahmen, das Auftreten von unerwünschten Zuständen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten) weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 58).

Es können verschiedene Arten von Prävention beschrieben werden. „Bezogen auf den Zeitpunkt unterscheidet man primäre Prävention (die frühzeitige Krankheitsvermeidung), sekundäre Präven-

tion (Früherkennung von Erkrankungen, um Verschlimmerungen abzuwenden) und tertiäre Prävention (Vermeidung von schweren Folgen bzw. Rückfällen)“ (ebd.).

Daneben existiert eine gängige Unterteilung bezüglich Zielgruppe:

Universelle oder unspezifische Präventionsmassnahmen setzen nicht an einem spezifischen Krankheitsrisiko an, sondern versuchen allgemein gesundheitserhaltende Faktoren zu verbessern – ein Beispiel hierfür wären Programme zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Stressbewältigung und zur Emotionsregulation. Hingegen haben selektive Präventionsmassnahmen die Vorbeugung gezielter Fehlentwicklungen, z. B. der Entstehung gewalttätigen Verhaltens, zum Ziel. Bei indizierter Prävention geht es darum, bei bereits identifizierten Risikogruppen gezielte vorbeugende Interventionen zu gestalten. (ebd., S. 59)

Resilienzförderung, insbesondere ressourcen-zentrierte Resilienzförderung, hat häufig einen primären und universellen Präventionscharakter. Der universelle Aspekt lässt sich ableiten aus dem Prozessgedanken, da auch bei resilient eingeschätzten Kindern jederzeit eine Entwicklung weg von Resilienz möglich ist und daher niemand aus der Resilienzförderung ausgeschlossen werden soll. Der primärpräventive Aspekt kann auf den Fakt zurückgeführt werden, dass Resilienz erst in Risikosituationen zum Vorschein kommt und sie daher im Vorhinein ohne Indikation gestärkt werden muss.

Weil die Jubla Kinder ohne systematische Selektion erreicht, eignet sich das Gefäss für Universalprävention und somit zur Resilienzförderung. Das nächste Kapitel widmet sich dem Verband und dessen vorhandenem Präventionsgehalt.

3. Jungwacht Blauring

In diesem Kapitel wird der Verband Jungwacht Blauring vorgestellt und dessen Aktivitäten auf Vorhandensein von resilienzfördernden Schutzfaktoren untersucht. Die Erkenntnisse werden als Beantwortung der ersten Fragestellung zusammengefasst.

3.1 Verband

Jungwacht Blauring Schweiz (2017) erläutert sich im eigenen Leitbild wie folgt:

Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 Scharen (lokale Gruppen) – offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit. Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. (S. 2)

Es handelt sich bei der Jubla um einen deutschschweizerischen Verband mit katholischem Hintergrund. 212 der 409 Scharen sind geschlechtergemischt, die restlichen jeweils nur auf Mädchen oder nur auf Jungen ausgerichtet (Jungwacht Blauring Schweiz, 2020, S. 37). Insgesamt zählt die Jubla über 32'000 Mitglieder (ebd.), welche eine grosse Vielfalt widerspiegeln. Es finden sich nämlich Kinder und Jugendliche aller Gesellschaftsschichten und verschiedener kultureller Herkunft darunter. Im Haltungspapier *Öffnung und Integration* (Jungwacht Blauring Schweiz, 2018a) wird ersichtlich, dass diese Durchmischung explizit angestrebt wird: „Wir gestalten unser Angebot niederschwellig, damit Integration gelingen kann“ (S. 2). Insofern bietet die Jubla bezüglich ihrer Reichweite ein universalpräventives Potenzial.

Die Kernaktivität der Jubla bildet die Gruppenstunde, welche in der Regel wöchentlich, in gewissen Scharen auch zweiwöchentlich stattfindet. Sie erfolgt in altersgetrennten Gruppen und dauert bei vielen Scharen zwei bis drei Stunden. Die Aktivitäten werden vielfältig gestaltet und stellen spassvolle Gruppenerlebnisse in den Vordergrund. Kinder können in der Jubla beispielsweise „über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und gemeinsam weiterkommen, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden“ (Jungwacht Blauring Schweiz, 2017, S. 2).

Abgesehen vom freudvollen, spassigen Aspekt, versteht sich die Jubla aber auch als wertvolle, bereichernde Freizeitgestaltung. So verschreibt sie sich folgenden fünf Grundsätzen:

- Zusammen sein: Alle werden mit ihren Stärken und Schwächen als Teil der Gemeinschaft respektiert
- Mitbestimmen: Jede Meinung wird ernst genommen und Entscheide gemeinsam gefällt
- Glauben leben: Ein friedliches und solidarisches Zusammenleben wird umgesetzt

- Kreativ sein: Ideen werden entfaltet und dabei Neues gewagt
- Natur erleben: Die Natur wird entdeckt, geschätzt und genossen

(ebd.)

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Die Jubla bedeutet Freizeitspass & Lebensschule“ (ebd.).

3.2 Gehalt der Aktivitäten

Im Leitbild heisst es: „Die Jubla ist hochwertige & sinnvolle Freizeitgestaltung“ (Jungwacht Blauring Schweiz, 2017, S. 2). Das folgende Kapitel untersucht, inwiefern diese Aussage hinsichtlich einer kindlichen Resilienzförderung zutrifft. Hierfür werden Jubla-Aktivitäten auf das Vorhandensein von Schutzfaktoren geprüft, sowie weiteres Potenzial und dessen Grenzen analysiert. Die Überlegungen fokussieren speziell Kinder bis etwa zehn Jahre, also die jüngeren Teilnehmenden in der Jubla.

Aufgrund des gruppenorientierten Settings ist naheliegend, dass in der Jubla insbesondere Schutzfaktoren im ausserfamiliären sozialen Umfeld zur Geltung kommen. Im Folgenden werden die im Kapitel 2.1.2 aufgelisteten Faktoren einzeln geprüft.

Beschäftigungsmöglichkeiten und Hobbys haben jene Kinder, welche Mitglied in der Jubla sind, offensichtlich gefunden. Jedoch erlangt die eine Gruppenstunde wöchentlich bzw. zweiwöchentlich weniger Alltagsdominanz als etwa Trainings eines Sportvereines. Insofern handelt es sich um ein niederschwelliges Angebot.

Stabile Freundschaften werden in der Jubla durch gemeinsame Erlebnisse gefördert. Während den Aktivitäten wird zusammen gelacht und Freude geteilt. Es entsteht ein Ort, an dem Gemeinschaft erlebt wird (ebd.). Häufig kennen sich Kinder bereits aus der Schule oder der Nachbar*innenschaft und verbringen teilweise auch ausserhalb der Jubla ihre Freizeit miteinander. Insofern leistet die Jubla meist einen wertvollen, aber nicht alleinstehenden Beitrag zum Aufbau stabiler Freundschaften.

Soziale Verbindungen und ein **soziales Unterstützungsnetz** scheinen eng an Freundschaften geknüpft zu sein und werden somit ebenfalls gefördert. Insbesondere tragen hier gruppendynamische Prozesse bei, welche in der Jubla in unterschiedlichen Spielen zum Tragen kommen.

Als **fürsorgliche Erwachsene** ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen, können Leitungspersonen bezeichnet werden. Die Beziehung zwischen Kindern und ihnen ist von aussergewöhnlichem Charakter, da ein freundschaftlich-ungezwungenes aber zugleich hierarchisches Verhältnis besteht. Leitungspersonen werden für ihre Vorbildrolle sensibilisiert und müssen die Fürsorge für die ihnen anvertrauten Kinder mit einer gewissen Verbindlichkeit wahrnehmen. Gleichzeitig weisen sie als Jugendliche oder junge Erwachsene zu den Kindern einen kleineren Altersunterschied als andere erwachsene Bezugspersonen auf.

sonen auf und stellen erzieherische Gedanken nicht ins Zentrum der Interaktion. Daher sind sie als Rollenmodelle für die Kinder möglicherweise einfacher anzunehmen als etwa Lehrpersonen.

Interesse von ausserfamiliären Bezugspersonen spüren Kinder insofern, als sie gemäss dem Grundsatz „Mitbestimmen“ ihre eigenen Ideen und Ansichten einbringen dürfen (Jungwacht Blauring Schweiz, 2017, S. 2). In welchem Ausmass Leitende als Bezugspersonen von allgemeiner Bedeutung angesehen werden können, hängt stark von der jeweiligen Beziehung ab.

Rat und Trost in Krisenzeiten können Kinder von ihren Leitenden und anderen Gruppenmitgliedern erhalten. Wie viel Raum für persönliche Anliegen geschaffen wird, variiert von Schar zu Schar stark. In wenigen Scharen herrscht eine Ideologie der selbstbehauptenden Unverwundbarkeit vor, welche einen ehrlichen Austausch der eigenen Gefühlslage erschwert.

Eine **Übernahme von Verantwortung** findet für die Kinder innerhalb jeder Gruppenstunde statt, da sie für die Erledigung kleinerer und altersgerechter Aufgaben eingebunden werden. Diese reichen vom Tragen des Materials, über das Erklären eines Spieles oder Einrichten einer Feuerstelle, bis zum gemeinsamen Aufräumen.

Prosoziale Rollenmodelle, Normen und Werte sind im ehrenamtlich getragenen Verband grundsätzlich gegeben. Als *Jubla-Werte* zählen beispielsweise Freundschaft, Solidarität, Respekt, Akzeptanz, Frieden oder Gerechtigkeit (Jungwacht Blauring Schweiz, 2018b, S. 11).

Wie zu sehen ist, sind in der Jubla verschiedene Schutzfaktoren des ausserfamiliären sozialen Umfeldes enthalten. Sie sind hauptsächlich auf die Rahmenbedingungen des Angebots zurückzuführen und wirken zumeist ohne, dass sich Leitungspersonen dessen bewusst sind. Die Aktivitäten beinhalten aber auch eine Steigerung der Schutzfaktoren im Kind, welche nachfolgend betrachtet werden.

Die **Selbstwirksamkeitsüberzeugung** wird durch entsprechende Erfahrungen der Selbstwirksamkeit gestärkt, welche gerade in Bewegungshandlungen enthalten sind (Zimmer, 2012, S. 64). In Gruppenstunden haben Kinder in verschiedenen Situationen die Möglichkeit, sich in einer Tätigkeit zu verwirklichen. Sei es beim freien Spiel im Wald, einer Bastelarbeit oder beim Erbauen eines Parcours. „Sie [die Kinder] sollen die Möglichkeit haben, zu forschen und zu experimentieren“ (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019a, S. 28). Dem gegenüber stehen eng geführte und klar strukturierte Aktivitäten wie etwa Kreisspiele, bei denen der selbstwirksame Aspekt auf das allfällige Mitspracherecht bei der Auswahl des Spiels reduziert wird. Eine Verstärkung von Spielangeboten mit viel Freiraum zugunsten der Selbstwirksamkeit wäre denkbar.

Selbstbewusstsein sowie **Selbstvertrauen** werden in der Jubla durch vielfältige Aktivitäten ohne Leistungsdruck gestärkt. Gerade das Spiel bietet Kindern die Gelegenheit, in einem ungezwungenen Rahmen ihre individuellen Eigenschaften zu entdecken und dadurch ihre Persönlichkeit zu stärken (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019a, S. 30). Wie stark das Selbstvertrauen oder Selbst-

wertgefühl gefördert wird, hängt auch vom wertschätzenden Umgang der jeweiligen Leitungsperson ab. Nur in wenigen Scharen herrscht eine blossstellende Kultur vor, welche das Vertrauen in die eigenen Stärken hemmt.

Die **Problemlösefähigkeit** kommt beim Bestreiten unterschiedlicher spielerischer Aufgaben in der Gruppe zum Zuge, wobei Strategien von anderen kopiert werden können. Explizit reflektiert werden sie hingegen eher nicht. Auch werden unzählige kleinere Konflikte ausgetragen, teilweise mit Unterstützung der Leitungspersonen.

Die **Emotionsregulation** wird in gewissen Scharen explizit gestärkt, indem Gefühle und der Umgang damit thematisiert werden. Grundsätzlich erleben Kinder bei den Aktivitäten unterschiedliche Emotionszustände, deren Steuerung wird aber bei vielen Scharen nicht direkt gefördert.

Die **Frustrationstoleranz** wird je nach Feinfühligkeit der Leitungspersonen unterschiedlich stark gefördert. Sowieso erlaubt die Jubla in einem Kontext ohne generellen Leistungsdruck oder Beurteilungsmassstab, verschiedene Fertigkeiten auszuprobieren und sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen. Speziell bei viel verbreiteten Kampf- und Raufspielen werden Erfolg und Misserfolg unmittelbar erlebt, wodurch die Frustrationstoleranz gesteigert wird (Bundesamt für Sport, 2015, S. 30).

Soziale Kompetenzen werden intensiv gestärkt. Der Grundsatz *zusammen sein* gibt Aufschluss über den hohen Stellenwert der Gemeinschaft, in der Akzeptanz und Respekt gelebt wird (Jungwacht Blauring Schweiz, 2017, S. 2). Kinder profitieren vom begleiteten aber zugleich ungezwungenen Kontext, in welchem sie spontan mit Gleichaltrigen interagieren, aber sich bei Konflikten auch auf Unterstützung verlassen können. Die Leitungspersonen vermitteln ihnen einen angemessenen Umgang miteinander.

Im Vergleich zu anderen Bereichen wie Schule oder Familie ist das Ausmass der vorhandenen Schutzfaktoren weniger gewichtig, da die Jubla eine kleinere Alltagsdominanz aufweist. Dennoch leistet sie eine wesentliche Ergänzung, da nicht alle Lebensbereiche die gleichen Faktoren bedienen. Gemäss dem kumulativen Prinzip ist sowieso jede Erweiterung von Schutzfaktoren ein wertvoller Beitrag. Insbesondere falls in anderen Kontexten die Schutzfaktoren wenig ausgereift sind, kann die Jubla eine essenzielle Rolle bezüglich Resilienz spielen.

Wie bereits erwähnt, sind viele der Schutzfaktoren den Leitenden fremd. Einzelne Aspekte, wie etwa, dass soziale Kompetenzen gesteigert werden, sind zwar allgemein bekannt, aber deren resilienzfördernde Bedeutung wird wenig beleuchtet. Leitungspersonen sind sich tendenziell nicht bewusst, dass sie durch ihr Verhalten den präventiven Charakter des Vereinsgeschehens prägen und so zu einer gesunden psychischen Entwicklung der Kinder beitragen. Da erst ein bewusster Prozess gezielt verstärkt werden kann, liegt in der Sensibilisierung von Leitenden Potenzial zur Steigerung der resilienzfördernden Wirkung.

Wie viel dieses Potenzials tatsächlich ausgeschöpft werden kann, hängt vom Eigeninteresse der Leitenden für das Thema ab. Den präventiven Aspekt im Sinne der stattfindenden Resilienzförderung aus professioneller Sicht kennenzulernen, mag für gewisse spannend sein und als Bestärkung ihres Engagements dienen. Bestimmt spricht es aber nicht alle Leitungspersonen an. Insofern liegt die Grenze des Förderpotenzials im Fakt, dass es sich um ein auf freiwilligem Engagement basierendes Laienangebot handelt. Die Professionalisierung einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist nur in gewisser Masse möglich, da die Freude von Leitungspersonen an ihrer Tätigkeit nicht zu stark durch Erwartungen belastet werden darf.

Insgesamt ist ersichtlich, dass durch Jubla-Aktivitäten sowohl Schutzfaktoren im Kind wie auch Schutzfaktoren im ausserfamiliären sozialen Umfeld verstärkt werden. Sie gehen insbesondere auf das aussergewöhnliche Setting, abwechslungsreiche Selbstwirksamkeitserlebnisse und einen positiven Umgang in der Gruppe zurück. Letzteres ist abhängig von der jeweiligen vorherrschenden Dynamik, zu welcher die Einfühlsamkeit und wertschätzende Haltung der Leitenden massgeblich beitragen. In der Bewusstmachung des positiven Einflusses von Leitungspersonen liegt Potenzial zur Steigerung der resilienzfördernden Wirkung der Jubla.

3.3 Beantwortung der ersten Fragestellung

Aus den Erkenntnissen des vorangehenden Kapitels lässt sich zusammenfassend die erste Fragestellung beantworten:

Inwiefern stärken Vereinsaktivitäten von Jungwacht Blauring die kindliche Resilienz? Welche Schutzfaktoren erfahren Kinder durch die Teilnahme am Vereinsgeschehen?

Von den drei Ebenen Kind, Familie und ausserfamiliäres soziales Umfeld lassen sich in Jubla-Aktivitäten Schutzfaktoren aus ersterer und letzterer wiederfinden. Das einzigartige Gruppensetting, mit freundschaftlich-ungezwungenem Charakter und ohne grundsätzlichen Leistungsdruck, erlaubt Kindern, verschiedene Schutzfaktoren in unterschiedlichem Ausmass zu erfahren und dadurch gemäss dem kumulativen Prinzip ihre Resilienz zu stärken.

Insbesondere erlaubt die Jubla eine Stabilisierung von Freundschaften und die Ausweitung sowie Verstärkung des sozialen Netzwerkes. Kinder steigern im Umgang mit Gleichaltrigen und unter niederschwelliger Begleitung von Leitungspersonen ihre Sozialkompetenzen und erleben einen angemessenen Umgang in der Gruppe. Diese Ressourcen umfassen eine bedeutende protektive Wirkung.

Ausserdem eröffnen sich in Gruppenstunden Möglichkeiten zu Selbstwirksamkeitserlebnissen, etwa bei offenen Aufgaben oder Sequenzen des freien Spiels. Kinder können die Aktivitäten mitgestalten und werden animiert, sich einzubringen. Dabei übernehmen sie Verantwortung und lernen damit umzugehen.

Aussergewöhnlich ist zudem die Beziehung zu Leitungspersonen, welche als Rollenmodelle und Bezugspersonen dienen. Sie sind als Jugendliche oder junge Erwachsene altersbezogen nah an den Kindern dran und bieten eine niederschwellige Unterstützung.

Die genannten Schutzfaktoren sind grösstenteils aufs Setting und Angebot an sich zurückzuführen, ohne dass Leitende sie bewusst anstreben. Aufbauend auf obige Erläuterungen soll nachfolgend eine gezielte Verstärkung der Schutzfaktoren analysiert werden.

4. Bewusste Resilienzförderung in Jungwacht Blauring

Die Jubla bietet mit einem abwechslungsreichen Bewegungsangebot auf spielerischer Basis eine gute Ausgangslage zur kindlichen Resilienzförderung. Aufbauend auf dem bereits vorhandenen resilienzfördernden Gehalt gemäss vorgängigen Erläuterungen, gilt der Fokus nun der bewussten Stärkung von Schutzfaktoren. Dabei werden die inhaltliche Ebene der Aktivität, also die Gestaltung von Bewegungsangeboten und Handlungsfeldern, sowie die Ebene der Begleitung, also die Unterstützung in der Verarbeitung des Erlebten, besprochen.

Da das Laienangebot primär auf andere Faktoren als die Resilienzförderung abgestimmt wird, kann und muss eine starke Entfernung von gängigen Aktivitäten als unrealistisch erachtet werden. Die Bewusstmachung der abgedeckten Schutzfaktoren eröffnet Leitenden aber den Zugang, den präventiven Gehalt zu reflektieren und so ihr Angebot gezielter zu gestalten.

4.1 Aktivität

Dieses Kapitel betrachtet, welche Spiele und Programmideen sich für eine gezielte Resilienzförderung mit Körper- und Bewegungsbezug in der Jubla anbieten. Die Resilienzförderung soll dabei durch eine Intensivierung von Schutzfaktoren erzielt werden.

Die skizzierten Umsetzungsmöglichkeiten sind nach verschiedenen Ansatzpunkten gegliedert und stellen eine exemplarische Auswahl dar. Häufig lassen sich verwandte Spiele mit ähnlichen Förderaspekten finden. Ausserdem weichen die aufgeführten Ideen nicht stark von üblichen Jubla-Aktivitäten ab bzw. werden scharabhängig teilweise bereits umgesetzt. Entsprechend beruhen sie, sofern nicht anders angegeben, auf einer theoriegeleiteten Weiterentwicklung von gesammelten Erfahrungen.

4.1.1 Spiele mit Freiheitsgehalt

Aufgaben mit Freiheitsgehalt erlauben Kindern, ihre eigenen Ideen zu verfolgen und Entscheidungen in der Umsetzung zu treffen. Dies stärkt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, da Kinder das Ergebnis auf sich selbst zurückführen und so den Glaubenssatz verinnerlichen, selbst etwas bewirken und verändern zu können (Zimmer, 2012, S. 64).

Daneben trainieren solche Aufgaben die Problemlösefähigkeit und, sofern die Arbeit in Gruppen erfolgt, auch Sozial- und Kommunikationskompetenzen.

Tanz erfinden

In Gruppen von circa fünf bis sieben Kindern wird ein Tanz entworfen. Um sofort ins Handeln zu kommen, kann das Lied als Rahmenbedingung vorgegeben werden. Je nach Gruppenzusammen-

setzung kann das Lied auch selbst bestimmt werden, ganz im Sinne einer erhöhten Selbstwirksamkeit.

Alle Kinder dürfen Bewegungsabläufe einbringen, welche in den Tanz integriert werden. Im Idealfall stellt eine Leitungsperson sicher, dass alle Kinder mitbestimmen können und keine Ideen übergangen werden.

Bei der abschliessenden Vorführung der entstandenen Tänze präsentieren Kinder ihr selbst erarbeitetes Produkt und können den anschliessenden Applaus auf ihre eigene Bestrebung zurückführen.

Diese Aufgabe fördert insbesondere die Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch das Entwerfen eines Tanzes, die Kommunikationskompetenz durch Absprachen in der Gruppe, die Körperwahrnehmung durch verschiedene Tanzbewegungen und das soziale Unterstützungsnetz durch das gemeinsame Projekt.

Wald-Minigolf

Die Kinder bauen zu zweit oder zu dritt im Wald eine Minigolfbahn. Dabei suchen sie selbst ein geeignetes Gelände aus und bauen aus Naturmaterialien eigene Hindernisse. Als Ball kann ein Tennis- oder Unihockeyball und als Schläger ein Unihockeystock oder Ast genutzt werden. Abschlag und Ende der Bahn werden beispielsweise mit Fähnchen markiert.

Anschliessend können alle Bahnen getestet und ein Turnier gespielt werden.

Diese Aufgabe fördert insbesondere die Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch das Errichten der eigenen Bahn und die Problemlösefähigkeit durch das Erproben von Umsetzungsmöglichkeiten zu vorhandenen Konstruktionsideen.

Bewegungsspiegel

Dieses kurze Kreisspiel eignet sich für grössere Gruppen. Der Reihe nach zeigt jedes Kind eine Bewegung vor, allenfalls begleitet von einem Geräusch. Dann wiederholen alle gemeinsam das Vorgezeigte, bevor das nächste Kind etwas demonstriert. Die Kinder entscheiden dabei selbst, ob sie eine grossräumige, eine energetische oder beispielsweise eine feine Bewegung präsentieren wollen.

Das Spiel kann zu einer Vorstellungsrunde erweitert werden, indem während oder nach der Bewegung der jeweilige Name ausgesprochen wird.

Dieses Spiel fördert insbesondere die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, da die anderen im Kreis die eigene Bewegung imitieren.

Freispiel

Das Freispiel ist durch besonders hohen Freiraum charakterisiert, da Kinder spontan eine Beschäftigungs- und Interaktionsform finden können. Der Wald eignet sich für das Freispiel speziell, da er viele Materialien ohne offensichtlichen Verwendungszweck bietet und so kreative Spiele anregt (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019a, S. 30). Ausserhalb des Waldes sollen einige Materialien zur Verfügung gestellt werden, welche möglichst vielfältig einsetzbar sind.

Innerhalb gewisser Grenzen zur Gewährleistung der Sicherheit können Kinder frei ihren Impulsen nachgehen und den Umgang mit Gleichaltrigen ohne Anleitung von Erwachsenen erleben.

Das Freispiel bewirkt eine ganzheitliche Förderung (Stamm, 2015, S. 15) und stärkt insbesondere die Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch einen hohen Grad an Handlungsspielraum, Sozial- und Kommunikationskompetenz durch selbsttätiges Agieren in der Gruppe und die Problemlösefähigkeit durch eine starke Eigenaktivität.

4.1.2 Spiele der Selbstwahrnehmung

In unterschiedlichen Spielen lassen sich individuelle Fähigkeiten entdecken, da eine Auseinandersetzung damit angeregt wird. Indem sich Kinder spielerisch mit ihren Stärken und Schwächen beschäftigen, lässt sich über die Selbstwahrnehmung schliesslich das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken. Speziell der Vergleich mit Gleichaltrigen, etwa in Form von Wettbewerben, gibt Aufschluss über eigene Fertigkeiten und steigert durch das Erleben sowie Verarbeiten von Erfolg und Misserfolg zudem die Frustrationstoleranz (Bundesamt für Sport, 2015, S. 30).

Generell sind Kampf- und Raufspiele in der Jubla weit verbreitet. Sie erlauben ein lustvolles Kräftemessen mit variierendem Geschicklichkeitsanteil, wobei das Körperbewusstsein stark angeregt wird (ebd.). Leitende sollen sich jedoch der Gefahr von einseitigen Misserfolgserlebnissen bewusst sein, bspw. bei Kindern mit wenig Muskelkraft. Ein andauerndes Gefühl der Unterlegenheit hemmt nämlich das Selbstvertrauen.

Generell wichtig bei der Gestaltung von Wettbewerben oder kompetitiven Spielen ist also das Einbinden unterschiedlicher Fähigkeiten, sodass individuelle Stärken und Schwächen ausgewogen angesprochen werden.

Zirkus

Spielerisch eignen sich Kinder verschiedene Zirkustechniken an und studieren Kunststücke ein. In Abhängigkeit vom verfügbaren Material können Disziplinen wie Jonglieren, Bodenakrobatik, Hula-Hoop, Seilspringen oder Diabolo angeboten werden. Kinder dürfen frei explorieren und sich nach eigenem Interesse vertiefen. Dabei stellen sie sich selbst Herausforderungen in Form von zu erlernenden Kunststücken. Im Idealfall studieren die Leitungspersonen vorgängig je eine der angebotenen Disziplinen ein, um die Kinder unterstützen und ihnen Ideen geben zu können.

Das Zirkusthema ist ansprechend und kann begleitet mit anderen Spielen über mehrere Gruppenstunden verfolgt werden.

Das Aneignen von Zirkustechniken fördert insbesondere die Selbstwahrnehmung durch abwechslungsreiche Körpererfahrungen, das Selbstvertrauen durch Meistern von Herausforderungen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch eigens herbeigeführte Erfolgserlebnisse (Behrens, 2008, S. 75–76).

Olympiade

Bei einer Olympiade können in verschiedenen Disziplinen Rekorde aufgestellt werden. Die Kinder absolvieren die Disziplinen entweder in Form eines Postenlaufes oder durch freies Herumlaufen. Pro Disziplin werden die Rekorde festgehalten und eine Rangliste erstellt.

Die angebotenen Disziplinen können den vorherrschenden Bedingungen angepasst werden. Wichtig ist die Zusammenstellung von abwechslungsreichen Aufgaben. Beispielsweise: Hindernisparcours, Seilspringen, Zielwerfen, Jonglieren, Einbeinstand, Stelzenlaufen, Standweitsprung und Hampelmann.

Diese Übung fördert insbesondere die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein durch ein aktives Auseinandersetzen mit Stärken und Schwächen sowie die Frustrationstoleranz durch das Erleben von Erfolg und Misserfolg.

Bodypainting

Bodypainting kann als eine kindgerechte Achtsamkeitsübung angesehen werden, da ungewöhnliche Sinnesreize an verschiedenen Körperstellen ausgelöst werden. Das bewusste Wahrnehmen der Empfindungen steigert das Körperbewusstsein und nimmt Einfluss auf das Selbstkonzept (Lienert et al., 2016, S. 15).

Für die Übung tragen die Kinder idealerweise Badekleider. Mit Pinseln und Schwämmen können sie sich an verschiedenen Körperstellen bemalen. Um die individuellen Grenzen zu respektieren, darf dabei jedes Kind selbst entscheiden, wo es sich anmalen möchte und ob dies in Einzel- oder Partnerarbeit geschieht.

Das Erstellen von Fussabdrücken kann eine reduzierte Form dieser Übung mit niederschwelliger Umsetzung darstellen.

Um die bewusste Wahrnehmung zu fördern, stellen Leitungspersonen Fragen zum Empfinden, beispielsweise wie sich die Farbe anfühlt oder wo es am meisten kitzelt.

Diese Übung fördert insbesondere die Selbstwahrnehmung durch einen achtsamen Fokus auf den eigenen Körper und bei Partnerarbeit die Sozialkompetenzen durch einen rücksichtsvollen Umgang miteinander und das Kommunizieren von eigenen Grenzen.

4.1.3 Gruppendynamische Spiele

Gruppendynamische Spiele fördern allgemein die Sozialkompetenzen sowie Kommunikationsfähigkeiten und stärken durch einen gesteigerten Gruppenzusammenhalt das soziale Unterstützungsnetz.

Personentransport

Ein Kind wird von der Gruppe durch einen einfachen Parcours mit kleinen Hindernissen transportiert. Das Kind kann entweder direkt oder in einem Tuch bzw. einer Zeltblache getragen werden. Anschliessend wird rotiert, sodass alle Kinder einmal gehalten werden.

Diese Übung fördert insbesondere das soziale Unterstützungsnetz (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2014, S. 2).

Gemeinsames Zeichnen

An einem Stift werden so viele Schnüre angebunden, wie Kinder in einer Gruppe sind. Indem jedes Kind eine Schnur hält und daran zieht, wird gemeinsam ein Bild gezeichnet.

Diese Übung fördert insbesondere die Kommunikationsfähigkeit, da fortlaufend Absprachen getroffen werden, und das soziale Unterstützungsnetz durch das gemeinsame Erreichen eines Ziels.

Navigationsgerät

Jeweils in Zweiergruppen wird ein Hindernisparcours absolviert, wobei eines der Kinder die Augen verbunden hat und das andere navigiert. Die Rollen werden anschliessend getauscht. Die Anweisungsform kann pro Durchgang variiert werden: verbal, per Handhalten, per Antippen, usw.

Diese Übung fördert insbesondere die Kommunikationsfähigkeit (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2014, S.4) und das soziale Unterstützungsnetz durch gegenseitige Verantwortungsübernahme.

Teppich drehen

Circa fünf bis sieben Kinder stehen auf einem Tuch oder einer Zeltblache. Die Aufgabe besteht darin, das Tuch unter den Füßen zu drehen, ohne dabei den Boden zu berühren.

Diese Übung fördert insbesondere die Kommunikationsfähigkeit, da fortlaufend Absprachen getroffen werden, und das soziale Unterstützungsnetz durch das gemeinsame Erreichen eines Ziels.

4.1.4 Rollenspiele

Das Rollenspiel erlaubt es, die Wirklichkeit in einer Abbildung zu bearbeiten und zu manipulieren (Mogel, 2008, S. 140), wobei verschiedene Schutzfaktoren gestärkt werden. Um die Rollenüber-

nahme zu erleichtern, verkleiden sich die Kinder und nutzen allenfalls einen verstellten Körperausdruck.

Rollenspiele können spontan entstehen, wie es beispielsweise im Freispiel möglich ist, oder strukturiert werden. Als geleitete Formen des Rollenspiels eignen sich in der Jubla etwa das Theater, der Dreh eines Filmes oder das Entwerfen einer Fotostory.

Wird die zu spielende Geschichte mit den Kindern zusammen erfunden, so erleben sich diese hierbei selbstwirksam. Ausserdem wird durch das gemeinsame Projekt der Zusammenhalt und somit das soziale Unterstützungsnetz gestärkt.

Hingegen dienen bei einer vorgegebenen Geschichte, wie etwa einem Märchen, die Figuren als Rollenmodelle, welche Problemlösestrategien oder vorteilhafte Verhaltensmuster aufzeigen (Wustmann, 2018, S. 129–130).

Beim Spielen erleben die Kinder durch die Verstellung eine verstärkte Selbstwahrnehmung und die Interaktion mit den anderen Rollen trainiert soziale Kompetenzen. Durch eine theatralische Ausdrucksweise üben sie ausserdem, ihre Emotionen zu zeigen.

Findet schlussendlich in irgendeiner Form eine Präsentation statt, steigert das ansehnliche Ergebnis die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und das Selbstvertrauen des Kindes.

4.2 Begleitung

Ein wichtiger Förderaspekt neben dem angebotenen Programm ist die Begleitung des Erlebten. Viele Kompetenzen, Strategien und Wertvorstellungen eignen sich Kinder nämlich in der direkten Interaktion mit Bezugspersonen an, weshalb die Beziehungsqualität einen relevanten Einfluss auf die Resilienzförderung hat (Wustmann, 2018, S. 133).

In der Jubla sammeln Kinder abwechslungsreiche Bewegungs- und Handlungserfahrungen, deren individuelle Verarbeitung durch das Verhalten von Leitungspersonen beeinflusst wird. Nachfolgend werden drei Aspekte einer resilienzfördernden Erlebnisbegleitung grob skizziert.

4.2.1 Wertschätzung

Ein Kind soll lernen, seine eigene Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen. Dafür ist wichtig, dass auch Erwachsene es wertschätzen und akzeptieren (Wustmann, 2018, S. 134). Ein wichtiger Aspekt davon ist, dem Kind zu zeigen, dass sein subjektives Erleben grundsätzlich legitim ist. Dies geschieht beispielsweise, indem Anliegen wie Verletzungen oder Frustration nicht verharmlost werden, sondern stattdessen das Empfinden des Kindes respektiert wird. Hiermit werden etwa die Schutzfaktoren Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen gestärkt.

Weiter von Bedeutung sind wertschätzende Rückmeldungen ans Kind (ebd.). So soll Kritik konstruktiv formuliert werden und auf Veränderung abzielen, niemals aber ein Angriff auf die Person darstellen. Auch Lob soll veränderliche Grössen wie etwa Anstrengung, Motivation oder Durchhaltenwillen anerkennen und sich nicht auf das Kind in seiner Gesamtheit beziehen. So lernt das Kind, sich selbst differenziert wahrzunehmen und zu akzeptieren.

4.2.2 Umgang mit Emotionen

Indem das Kind ermutigt wird, Gefühlszustände auszudrücken, kann die Emotionsregulation gefördert werden (Wustmann, 2018, S. 134). Dies kann in der Jubla durch sensibles Nachfragen geschehen, viel niederschwelliger jedoch durch das Vorleben eines positiven Umgangs. Beim Mitspielen können Leitungspersonen ihre Emotionen mitteilen. Sie benennen ihre Freude, ihren Ärger oder ihren Frust und dienen dadurch als Vorbild. Dabei bringen sie sowohl positive wie auch negative Emotionen ehrlich zum Ausdruck.

Über den Gefühlsausdruck hinaus ist auch das Aufzeigen von Bewältigungsstrategien wichtig (ebd., S. 135). Eine spezielle Vorbildfunktion hat hierbei das Verhalten nach einer Niederlage (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2014, S. 3). Das Aufzeigen eines positiven Umgangs, beispielsweise durch Akzeptieren der Frustration und Aufrechterhaltung des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten, hilft dem Kind beim Steigern der Frustrationstoleranz und des Selbstvertrauens.

4.2.3 Interesse

Dass Kinder Interesse von Bezugspersonen spüren, gilt an sich bereits als Schutzfaktor. Sie fühlen sich durch geschenkte Aufmerksamkeit ernst genommen, was ihren Selbstwert oder ihr Selbstvertrauen stärkt (Wustmann, 2018, S. 134). Als gemeinsamer Ausgangspunkt bietet sich in der Jubla das Sprechen über das Erlebte an, wobei die Sichtweise der Kinder abgeholt werden kann. Hierdurch wird eine Reflexion angeregt, welche zudem die Selbstwahrnehmung stärkt.

Auch das Zugestehen von Eigenaktivität kann als Zeigen von Interesse aufgefasst werden, da Raum für Bedürfnisse und Gedanken der Kinder geschaffen wird. Ihnen werden gewisse Freiheiten gegeben, etwa indem sie eigene Lösungswege zu einem Problem suchen dürfen, ohne dass Leitende voreilig ihre Lösung anbieten. So wird zugleich die Problemlösefähigkeit der Kinder gestärkt. Ausserdem erleben sie sich selbstwirksam, wenn ihre Spielwünsche berücksichtigt werden und sie mitbestimmen dürfen.

4.3 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Aus obigen Überlegungen lässt sich zusammenfassend die zweite Fragestellung beantworten:

Wie kann eine weitergehende, bewusste Verstärkung der Schutzfaktoren bzw. eine Intensivierung der resilienzfördernden Wirkung aus psychomotorisch-bewegungsbezogener Sicht erfolgen?

Da das Angebot der Jubla bereits verschiedene Schutzfaktoren umfasst, kann grundsätzlich eine enge Orientierung an üblichen Aktivitäten stattfinden. Indem sich Leitungspersonen des präventiven Gehalts bewusst werden, können sie auf Feinheiten achten und die Spielauswahl gezielt beeinflussen.

Bezüglich der Aktivitätengestaltung bieten sich verschiedene Schutzfaktoren zur speziellen Berücksichtigung an. Die Selbstwirksamkeit beispielsweise kann durch eine Verstärkung von Spielen mit Freiheitsgehalt gefördert werden, in der ausgeprägtesten Form als Freispiel. Die Selbstwahrnehmung inkl. Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen kann in kompetitiven Spielen verstärkt werden, wobei ein ausgewogenes Ansprechen unterschiedlichster Fähigkeiten wichtig ist. Auch gruppendedynamische Spiele lassen sich vermehrt einbauen, wobei das soziale Unterstützungsnetz sowie Sozialkompetenzen gefördert werden.

Die Bewegungserlebnisse sollen zu einer optimalen Verarbeitung ausserdem von Leitungspersonen wertschätzend und interessiert begleitet werden.

Wie die gewonnenen Erkenntnisse für Leitungspersonen aufbereitet werden können, wird im nächsten Kapitel behandelt.

5. Produkterarbeitung

Dieses Kapitel widmet sich der Entwicklung des Konzepts zur Sensibilisierung von Leitungspersonen. Einleitend wird die Situation in der Ausbildung analysiert und Möglichkeiten zur Einbettung des Themas Resilienzförderung besprochen. Anschliessend wird die Erarbeitung der Broschüre sowie des Ausbildungsblockes erläutert, wobei bereits Rückmeldungen von vier Jublaner*innen einfließen.

5.1 Situation in der Ausbildung

Wie Furrer und Müller (2019) erkennen, sind isolierte, eintägige Ausbildungskurse zu einem spezifischen Vertiefungsthema wenig erfolgsversprechend, da sich nur eine sehr geringe Anzahl Leitungspersonen hierfür anmeldet (S. 28). Diese Arbeit verfolgt deshalb die Absicht, bestehende Kursgefässe zu nutzen, welche nachfolgend betrachtet werden.

In Jungwacht Blauring Kanton Zürich bilden acht- bis zehntägige Leitungskurse den Hauptbestandteil der Ausbildung. Sie sind dreistufig aufgebaut:

- Der Grundkurs (GK) ist optional und richtet sich an Personen, die bald ins Leitungsteam aufgenommen werden oder frisch wurden. Man kann ihn ab 14 Jahren besuchen. Dieser Kurs ist nicht durch Jugend und Sport (J+S) anerkannt.
- Im Gruppenleitungskurs (GLK) erhalten Gruppenleitende Anstösse für ihre Aufgaben rund um den Schar- und Lageralltag. Dieser Kurs kann ab 16 Jahren besucht werden und entspricht dem J+S Leitungskurs Lagersport/Trekking.
- Im Schar- und Lagerleitungskurs (SLK) werden Leitungspersonen auf Tätigkeiten in der Schar- oder Lagerleitung vorbereitet. Dieser Kurs kann ab 17 Jahren besucht werden und entspricht dem J+S Lagerleitungskurs Lagersport/Trekking.

Pro Kursstufe werden von Jungwacht Blauring Schweiz in Stoffprogrammen Kursziele und zu behandelnde Inhalte definiert. Hierbei werden obligatorische und optionale Inhalte unterschieden.

Spezifisch Resilienzförderung wird in den Kursen nicht thematisiert, jedoch werden einige Präventionsaspekte bezüglich einer gesunden ganzheitlichen Entwicklung in kleinem Ausmass diskutiert. So ist auf Stufe GLK *Prävention im Schar- und Lageralltag* als Pflichtinhalt festgelegt, ausserdem *Präventive Massnahmen* sowie *Spielideen zur Gesundheitsförderung* als freiwillige Inhalte (Jungwacht Blauring Schweiz, 2021a, S. 3). Auf Stufe SLK sind die drei Inhalte *Prävention im Schar- und Lageralltag*, *Geistige und soziale Gesundheit* sowie *Präventive Massnahmen* obligatorisch (Jungwacht Blauring Schweiz, 2021b, S. 3).

Die genannten Inhalte aus dem Stoffprogramm beziehen sich auf die Ausbildungsbroschüre *schub.verantwortung* (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019b), welche im Kapitel *Prävention im*

Schar- und Lageralltag acht Präventionsbereiche vorstellt. Im Abschnitt zur geistigen und sozialen Gesundheit wird die Bedeutung von Gruppenzugehörigkeit, Erfolgserlebnissen, Mitspracherecht, Selbstbewusstsein und Problemlösefähigkeit für das Wohlbefinden erwähnt (S. 29). Insofern werden Grundzüge der Resilienzförderung stark vereinfacht und in kleinem Ausmass gestreift.

Es ist erkennbar, dass gewisse entwicklungspsychologische und pädagogische Einflüsse in Ausbildungsbroschüren Platz finden, was am Einbezug von Fachpersonen bei deren Erarbeitung liegt. Bei der Vermittlung in Leitungskursen geht solches Fachwissen jedoch teilweise unter, da die Ausbildung sehr erfahrungs- und praxisbasiert stattfindet und weniger von der Theorie ausgeht. Dies scheint in einem Laienverband legitim zu sein.

Zusätzlich zum jublaseitigen Stoffprogramm werden im Kanton Zürich einige ergänzende Inhalte durch SPOiZ vorgegeben. Es handelt sich dabei um ein Suchtpräventionsprojekt der Zürcher Jugendverbände, über welches Geldbeiträge für die Behandlung des Themas Suchtprävention in Leitungskursen beantragt werden können. Eine Checkliste hält die obligatorischen Inhalte auf Stufe GLK und SLK fest, zu deren Bearbeitung jeweils ein zweistündiger Ausbildungsblock einberechnet werden soll (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2019).

Die Behandlung von Schutz- und Risikofaktoren sowie eine Erläuterung, was unter Prävention verstanden wird, ist auf Stufe GLK vorgesehen. Die Schutzfaktoren im Kontext Suchtprävention (Grünbeck, Rohr & Anders, 2019, S. 9) decken sich mehrheitlich mit den im Kapitel 2.1.2 beschriebenen Schutzfaktoren im Kontext Resilienz. Hier ist also eine klare Überschneidung zur Resilienzförderung vorhanden, auch wenn die Behandlung dieser Inhalte üblicherweise auf einige Minuten reduziert ist.

Aufgrund der vorhandenen Überschneidung mit SPOiZ-Inhalten scheint der GLK für die Einbettung eines Ausbildungsblockes zum Thema Resilienzförderung am geeignetsten.

Jublaseitige Bedürfnisse werden in Gesprächen mit erfahrenen Kursleitenden und Mitgliedern der Kantonsleitung abgeholt. Da in Kursen aufgrund der Menge des zu vermittelnden Stoffes bereits ein sehr dichtes Programm besteht, soll kein losgelöster Ausbildungsblock geschaffen werden. Dieser würde nicht zur Anwendung kommen, da er zusätzliche Zeitkapazität in Anspruch nimmt und hierfür das Interesse nicht ausreicht. Das Anliegen dieser Arbeit soll daher so weit wie möglich in bestehende Blöcke eingebettet werden. Ausserdem soll keine dominante Pädagogisierung stattfinden und der Profit für die Teilnehmenden greifbar sein, sodass die Motivation zur Bearbeitung des Themas auch bei Personen ohne pädagogischen Hintergrund entstehen kann.

Auch Furrer und Müller (2019) kommen zum Schluss, dass eine stark theorielastige Vertiefung für Jubla-Kurse ungeeignet ist (S. 28). Stattdessen sind anwendungsorientierte Inputs gewünscht, welche durch aktiven Miteinbezug der Teilnehmenden erarbeitet werden sollen (S. 30).

Insofern sind die Grenzen der Möglichkeiten recht eng. Die Chance liegt darin, den präventiven Gehalt als Stärke von Jubla-Aktivitäten aufzuzeigen und den Theorieeinfluss hintergründig zu halten. Bestimmt werden einige Leitende durch die Bewusstmachung der vorhandenen Schutzfaktoren in ihrem Engagement bestärkt und finden so den Zugang zu einer gezielten Programmausrichtung, welche auch in kleinem Ausmass stattfinden kann.

Die Kombination von Ausbildungsblock und Broschüre scheint sehr geeignet, da im Block eine knapp gehaltene Einführung stattfinden kann und das Thema so in Ausbildungskursen verankert wird, während die Broschüre weitergehende Informationen vermittelt. Die Ausarbeitung dieser Produkte wird in den nächsten beiden Unterkapiteln beschrieben.

5.2 Broschüre

Dieses Kapitel erläutert Aspekte, welche bei der Erarbeitung der Broschüre berücksichtigt wurden. Insbesondere wird die Auswahl des Inhalts und der Einfluss der Rückmeldungen von Jubla-ner*innen aufgezeigt. Zum besseren Verständnis der Erläuterungen empfiehlt es sich, zuerst die Broschüre (siehe Anhang A) zu betrachten.

Die Broschüre hat zum Ziel, Leitende für das Thema Resilienzförderung zu sensibilisieren, um so einen Einfluss auf die Programmgestaltung zu ermöglichen. Sie soll Leitungspersonen darin unterstützen, einen Bezug zwischen ihrem Angebot und Resilienzförderung herzustellen. Dafür werden die Inhalte aus den Kapiteln 2, 3 und 4 in stark vereinfachter Form wiedergegeben.

Da die Adressat*innen der Broschüre nur in Ausnahmefällen pädagogisches Hintergrundwissen mitbringen, wird die Theorie möglichst niederschwellig vermittelt und Fachbegriffe sparsam eingesetzt. Der Fokus im theoretischen Teil wird deshalb auf die Schutzfaktoren als greifbares und praxisnahes Konzept gelegt. Das Konzept der Resilienz wird dagegen grösstenteils weggelassen und grob auf das Verständnis reduziert, dass Schutzfaktoren zur Verhinderung von psychischen Störungen wichtig sind. Abgesehen von psychischen Störungen wird auch der Bezug zu Suchtverhalten hergestellt. Der Begriff *Resilienz* wird nur ergänzend erwähnt und grösstenteils durch *Psychische Widerstandsfähigkeit* ersetzt, da letzteres selbsterklärender ist.

Um die Motivation zur Auseinandersetzung mit dem Thema zu steigern, wird in der Einleitung ein expliziter Profit für Leitungspersonen aufgezeigt. Und zwar wird die Verwendung des präventiven Wertgehalts zur Zielformulierung in sogenannten Lageraktivitäten (LA) empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Klassifizierung von J+S für Lagerblöcke, welche unter anderem zum Themenbereich *Prävention und Integration* erfolgen können (Jungwacht Blauring Schweiz, 2016, S. 1–2).

Die Schutzfaktoren aus Kapitel 2.1.2 werden anhand von sechs Überbegriffen zusammengefasst dargestellt, wobei einzelne ganz weggelassen werden. Dies soll einen vereinfachten und übersichtlichen Zugang bieten. Hierbei wird nicht klar zwischen eigentlichen Schutzfaktoren und den

eingeführten Überbegriffen unterschieden, da die Eingängigkeit für das Zielpublikum relevanter ist als theoretische Exaktheit. Auch später bei den Spielideen werden im Text Bezüge zu den Schutzfaktoren angepriesen, tatsächlich werden aber Überbegriffe referenziert. Die Schutzfaktoren werden wie folgt zusammengefasst.

Soziales Netzwerk:

- Stabile Freundschaften
- Soziale Verbindungen und soziales Unterstützungsnetz
- Rat und Trost in Krisenzeiten

Selbstwirksamkeit:

- Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- Verantwortung übernehmen
- Problemlösefähigkeit

Umgangsformen:

- Sozialkompetenzen
- Kommunikationsfähigkeit
- Prosoziale Normen und Werte

Selbstbild:

- Selbstvertrauen
- Selbstwertgefühl

Bindung zu Leitenden:

- Kompetente und fürsorgliche Erwachsene als Rollenmodelle
- Interesse von ausserfamiliären Bezugspersonen

Selbstregulation:

- Emotionsregulation
- Frustrationstoleranz

Nicht berücksichtigt:

- Beschäftigungsmöglichkeiten und Hobbys (wenig gewinnbringend)
- Selbstbewusstsein (keine zu detaillierte Aufschlüsselung des Selbstbildes)
- Selbstwahrnehmung (keine zu detaillierte Aufschlüsselung des Selbstbildes)

Nach der groben Einführung zu Schutzfaktoren behandelt die Broschüre Spielideen zu ihrer Stärkung. Die Spielideen werden mit nur wenigen Anpassungen oder Kürzungen aus dem Kapitel 4.1 übernommen, jedoch in einer Tabellenform übersichtlicher dargestellt. Der Gehalt der Spiele wird vereinfacht und den sechs Überbegriffen angepasst. Die Unterteilung in Spiele mit Fokus auf Freiheitsgehalt, Selbstwahrnehmung und Gruppendynamik wird weggelassen und stattdessen eine

einleitende Erläuterung dieser drei Aspekte eingefügt. Ausserdem wird die Reihenfolge der Spiele zugunsten von günstig gelegenen Seitenumbrüchen angepasst.

Auch die Inhalte zur Begleitung werden mit wenigen Anpassungen aus dem Kapitel 4.2 übernommen.

Die Rückmeldungen von Jublaner*innen (siehe Anhang C) decken speziell in der Einleitung einige ungünstige Formulierungen auf, welche für den Kontext zu hochstehend wirken. In der Endversion sind diese bereits überarbeitet. Ausserdem wird für die Spielideen auf Wunsch eine Altersangabe eingefügt.

5.3 Ausbildungsblock

Dieses Kapitel erläutert Aspekte, welche bei der Erarbeitung des Ausbildungsblockes berücksichtigt wurden. Insbesondere wird die Auswahl des Inhalts und der Einfluss der Rückmeldungen von Jublaner*innen aufgezeigt. Zum besseren Verständnis der Erläuterungen empfiehlt es sich, zuerst den Ausbildungsblock (siehe Anhang B) zu betrachten.

Der Ausbildungsblock baut auf der vorgängig beschriebenen Broschüre auf und dient zu ihrer Einführung in Kursen. So kann einerseits der erarbeitete Inhalt ohne Vertiefung breit gestreut und andererseits die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass die Broschüre Beachtung erhält.

In der Blockbeschreibung tauchen einige in Kurskreisen übliche Abkürzungen auf:

- TN: Kursteilnehmende, also Leitungspersonen
- Kulei: Kursleitende
- BG: Basisgruppe bestehend aus sechs bis acht Teilnehmenden
- MB: Merkblatt, wobei die hier erarbeitete Broschüre gemeint ist
- LA: Lageraktivität, eine Klassifizierung durch J+S für bestimmte Lagerblöcke

Wie in Kapitel 5.1 erläutert, stehen in Kursen wenig Zeitkapazitäten zur Verfügung, weshalb der Ausbildungsblock kurzgehalten werden und sich möglichst in bestehende, obligatorische Gefässe einbinden lassen soll. Die thematische Überschneidung mit den im Kanton Zürich durch SPOiZ vorgegebenen Suchtpräventionsinhalten bietet sich für einen Einschub im entsprechenden Ausbildungsblock auf Stufe GLK an. Da innerhalb des zweistündigen sogenannten SPOiZ-Blockes auch andere Inhalte bearbeitet werden müssen, scheint für den Einschub eine Obergrenze von 30 Minuten realistisch.

Inhaltlich sollen so viele Pflichtpunkte wie möglich abgedeckt werden. Aus der SPOiZ-Checkliste (Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich, 2019) können folgende Inhalte aufgegriffen werden:

- Wie entsteht Sucht? (Fachinput, Methode)
- Was ist Prävention? Schutz-/Risikofaktoren (Fachinput, Diskussion)

Der erste Punkt ist nicht Teil der durch diese Arbeit gewonnenen Erkenntnisse. Er bietet sich jedoch als thematischer Einstieg an, indem sich die Kursteilnehmenden durch eine kurze Übung der Frage widmen, warum sie trotz Erleben von Risikofaktoren keiner Sucht verfallen sind. Zur Erklärung der Entstehung von Sucht werden in den SPOiZ-Kursunterlagen (Grünbeck et al., 2019, S. 5–7) Risiko- und Schutzfaktoren herbeigezogen, weshalb eine Verknüpfung mit psychischen Störungen und damit dieser Arbeit möglich ist.

Aus dem Stoffprogramm für GLKs (Jungwacht Blauring Schweiz, 2021a) wird der Pflichtinhalt *Prävention im Schar- und Lageralltag* grob behandelt, indem die acht Präventionsbereiche gemäss der Broschüre *schub.verantwortung* (Jungwacht Blauring Schweiz, 2019b, S. 27) aufgezeigt werden und einer davon, nämlich geistige und soziale Gesundheit, vertiefter behandelt wird.

Falls der Block von Kantonen ohne das SPOiZ-Projekt übernommen werden sollte, könnte eine Platzierung auf Stufe SLK in Betracht gezogen werden. Denn im entsprechenden Stoffprogramm sind *Geistige und soziale Gesundheit* sowie *Präventive Massnahmen* zusätzliche Pflichtpunkte (Jungwacht Blauring Schweiz, 2021b, S. 3).

Der restliche Blockinhalt wird von der erarbeiteten Broschüre abgeleitet. Es werden die Schutzfaktoren bzw. die zusammenfassenden Überbegriffe eingeführt und deren Bezug zu einigen Spielideen diskutiert. Aus zeitlichen Gründen können nicht alle Spielideen aus der Broschüre betrachtet werden, sondern nur eine Auswahl. Ausserdem fehlen die Anregungen zum Leitungsstil, da die Leitungspersönlichkeit bereits in anderen Blöcken thematisiert wird. Des Weiteren wird der Resilienz-begriff im Ausbildungsblock weggelassen und lediglich der Bezug zwischen Schutzfaktoren und psychischen Störungen hergestellt, was eine weitere Vereinfachung darstellt.

Methodisch wird der Block durch eine Variation vom *Auf und Ab* eröffnet, bei welchem Teilnehmende beim Zutreffen einer Aussage aufstehen. Da es sich um negativ gefärbte Aussagen handelt, wurde eine diskrete Form mit Augen öffnen und schliessen gewählt. Hierbei erfahren nur zustimmende Teilnehmende untereinander, wer die Augen öffnet. Bei den reflektionsanregenden Aussagen handelt es sich um Umformulierungen von Risikofaktoren aus den SPOiZ-Kursunterlagen (Grünbeck et al., 2019, S. 9).

Für die Einführung der Schutzfaktoren wird die Arbeit mit Texten gewählt, damit die Inhalte unabhängig von Fachkenntnissen der Kursleitungs-person vermittelt werden können. Die Anwendung auf Spielideen findet in einer Form statt, bei welcher alle Teilnehmenden gezwungen sind, nach möglichem Wertgehalt zu suchen, und so üben, Aktivitäten auf Schutzfaktoren zu untersuchen.

Als Ausstieg wird eines der besprochenen Spiele direkt umgesetzt. Sofern der vorliegende Block in den SPOiZ-Block integriert wird, kann dies als kurze Bewegungspause dienen.

Aufgrund der Rückmeldungen von Jublaner*innen (siehe Anhang C) werden Feinheiten angepasst. So beispielsweise die Zielformulierung, welche im Entwurf teilweise missverständlich und

nicht vollständig auf den Block abgestimmt war oder eine Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Prävention und den Schutzfaktoren.

5.4 Beantwortung der dritten Fragestellung

Aus den Überlegungen zur Produkterarbeitung lässt sich zusammenfassend die dritte Fragestellung beantworten:

Wie können entsprechende Inhalte zur Sensibilisierung von Leitenden adressat*innen-gerecht aufbereitet und in das Ausbildungskonzept von Jungwacht Blauring Kanton Zürich integriert werden?

Grundsätzlich soll die Sensibilisierung für das Thema Resilienzförderung niederschwellig und ansprechend gestaltet werden. Der Fokus wird auf die Anwendung in der Praxis gerichtet und Theoriewissen stark vereinfacht. Hierzu scheint die Erläuterung von Schutzfaktoren in zusammenfassender Form geeignet. Dabei werden Fachbegriffe reduziert eingesetzt und die Eingängigkeit stärker gewichtet als die theoretische Exaktheit.

Zur Vermittlung werden zwei Hilfsmittel erarbeitet. Einerseits eine Broschüre zum individuellen Einlesen und andererseits ein Ausbildungsblock zur Einbindung der Thematik in Leitungskursen.

Dass in Ausbildungskursen sehr beschränkte Zeitkapazitäten zur Verfügung stehen, stellt eine Herausforderung dar. Indem der Ausbildungsblock auf 30 Minuten reduziert wird und Überschneidungen mit durch SPOiZ vorgegebenen Suchtpräventionsinhalten genutzt werden, besteht dennoch eine realistische Möglichkeit zur Anwendung des Blockes.

Ob die Umsetzung der beiden Produkte als gelungen betrachtet werden kann, wird im folgenden Kapitel diskutiert.

6. Produktbesprechung

Nachfolgend wird besprochen, wie die Umsetzung der Produkte gelungen ist und welchen Stellenwert sie in der Anwendung potenziell erfahren werden. Ebenfalls von Interesse ist die Frage, ob durch die Produkte das Projektziel erreicht wird:

Leitungspersonen in Jungwacht Blauring können einen Bezug zwischen Resilienzförderung und ihrem Angebot herstellen.

Als Grundlage für die Diskussion werden zur Broschüre und zum Ausbildungsblock von vier Jublauer*innen mit unterschiedlichen Rollen und Erfahrungen anhand eines Kriterienkatalogs qualitative Rückmeldungen eingeholt (siehe Anhang C). Bei der Auswahl dieser Personen wird berücksichtigt, dass einerseits Aktive auf Schar- wie auch auf kantonaler Ebene vertreten sind und andererseits bei manchen aber nicht bei allen Kursleitungserfahrung vorhanden ist. Ausserdem werden bewusst zwei Personen gewählt, die ein ausgeprägtes Reflektieren der Aktivitäten und den damit verbundenen pädagogischen Einfluss eher begrüssen, und zwei, die sich demgegenüber eher skeptisch äussern.

6.1 Broschüre

Die Broschüre soll Leitungspersonen für das Thema Resilienzförderung sensibilisieren, wobei der theoretische Fokus auf das vereinfachte Erläutern von Schutzfaktoren gelegt wird und insgesamt das Aufzeigen von Spielideen und deren Wertgehalt ein besonderes Gewicht erfährt.

Die Broschüre wird mehrheitlich als verständlich angesehen. Dass anstelle von *Resilienz* von *psychischer Widerstandsfähigkeit* die Rede ist, wird positiv aufgenommen. Im Theorieteil scheint die Verständlichkeit nicht vollumfänglich gegeben. Trotz vieler Verzichte auf Fachbegriffe werden weiterhin vereinzelt Unklarheiten befürchtet, so etwa zu den Begriffen *soziales Netzwerk* oder *Sozialkompetenzen*. Eine gewisse Grundvorstellung entsprechender Konzepte wird somit vorausgesetzt. Ohne diese Grundlage scheint das Anliegen der Resilienzförderung sowieso ungreifbar bzw. für den Rahmen dieser Broschüre zu umfassend. Unter der Annahme, dass nur sozial versierte Leitungspersonen sich überhaupt für die Broschüre interessieren, wirkt der Sprachgebrauch insgesamt angemessen.

Der starke Praxisbezug durch die Vielzahl von Spielideen wird in allen Rückmeldungen positiv hervorgehoben. Es wird geschätzt, dass dies einen grossen Anteil der Broschüre ausmacht. Auf diesem Weg kann Leitungspersonen ein greifbarer und niederschwelliger Zugang zur Resilienzförderung geboten werden. Anhand von konkreten Beispielen erlernen sie, eine Stärkung von Schutzfaktoren in Spielen zu erkennen.

Das Ausmass des Theorieeinflusses hingegen wird kontrovers betrachtet. In den Rückmeldungen ist von einem „einfachen, intuitiven, praxisbezogenen Einblick“, aber auch von „eher starke theoretische Kost“ die Rede (Anhang C, S. 3). Ausserdem wird hinterfragt, ob der Bezug zur Theorie überhaupt notwendig sei, wenn bereits unbewusst Resilienz gefördert wird. Die Schwierigkeit, einen angemessenen Grad an Fachwissen einfließen zu lassen, wird klar ersichtlich. In einem beschränkten Mass ist der professionelle Einfluss für die Qualitätssteigerung wünschenswert, ab einer individuellen Grenze wird dessen Dominanz jedoch als störend wahrgenommen. Eine für alle umfänglich zufriedenstellende Umsetzung scheint daher unrealistisch. Die gewählte Ausarbeitung kann aber insofern als gelungen betrachtet werden, als dass sie eine gewisse fachliche Auseinandersetzung zulässt, während das isolierte Betrachten der Spielideen ebenfalls möglich ist.

Insgesamt setzt die Broschüre ein Interesse der lesenden Person voraus, scheint dann aber ansprechend und verständlich ins Thema Resilienzförderung in der Jubla einzuführen und anregende Inputs zu geben.

6.2 Ausbildungsblock

Der Ausbildungsblock soll die Verankerung in Ausbildungskursen erlauben, sodass ein breites Publikum ins Thema Resilienzförderung eingeführt und über die Broschüre informiert wird. Inhaltlich stützt sich der Block auf die Broschüre.

Der Block findet bei den vier Jublaner*innen insgesamt Anklang und seine Anwendung scheint wahrscheinlich. Die kompakte Einführung ohne Bildung eines Schwerpunktes, wird hervorgehoben. Mit Bestimmtheit regt der Block zu neuen Gedanken an.

Die methodische Gestaltung fällt abwechslungsreich aus und die Teilnehmenden werden aktiv eingebunden. Die Kombination von Theorie und Anwendung wird ansprechend und angemessen empfunden. Ungewiss ist jedoch, ob das Erkennen von Schutzfaktoren in Spielideen gelingt, nachdem die Theorie nur sehr rasch besprochen wurde. Möglicherweise könnte diese Aufgabe für die Teilnehmenden zu anspruchsvoll sein.

Allgemein wird in den 30-minütigen Block viel Inhalt gedrängt, sodass er eher überladen wirkt. Ob es gelingt, in diesem Tempo ein ausreichendes Verständnis aufzubauen, muss in der Durchführung evaluiert werden. Aus inhaltlicher Sicht wäre eine Ausweitung auf 45 Minuten möglich, fraglich ist jedoch, ob die Anwendung des Blockes dann noch genügend attraktiv ist.

Der Blockbeschrieb hinterlässt einen insgesamt positiven Eindruck. Ob die Durchführung wie gewünscht funktioniert, sollte weitergehend geprüft werden, was bei der ersten Anwendung geschieht.

6.3 Stellenwert

Vom Aufbau scheinen sowohl die Broschüre als auch der Ausbildungsblock sinnvoll umgesetzt zu sein. In den Rückmeldungen kommen jedoch Fragen nach deren Stellenwert auf. Es wird kontrovers diskutiert, wie sehr sich Leitungspersonen überhaupt für das Thema Resilienzförderung interessieren und ob die entsprechende Bereitschaft zum Hinterfragen des eigenen Angebots vorhanden ist.

Bewusst wurden für die Rückmeldung sowohl Personen mit tendenziell skeptischer wie auch offener Haltung gegenüber pädagogischen Einflüssen berücksichtigt. Dennoch ist überraschend, wie stark die Beurteilung des Theorieeinflusses in den Rückmeldungen divergiert.

Ähnliche Unterschiede können bei Leitungspersonen, also dem Zielpublikum, angenommen werden. Einige werden nicht motiviert sein, sich mit dem präventiven Wertgehalt von Jubla-Aktivitäten auseinanderzusetzen oder Aspekte ihres eigenen Auftretens zu reflektieren. Dies muss im ehrenamtlichen Laienverband respektiert werden. Dennoch scheint das Thema Resilienzförderung nicht pauschal auf Desinteresse zu stossen. So wird in den Rückmeldungen auch ein grosser Mehrwert für die Ausbildung und die Anwendung des Wissens im Scharalltag beleuchtet. Wie gross das allgemeine Interesse ist, könnte weitergehend geprüft werden.

Es ist zu hoffen, dass Interessierte von den Erkenntnissen dieser Arbeit profitieren können, indem der Ausbildungsblock in Leitungskursen durchgeführt wird und sie so auf die Broschüre aufmerksam werden.

Dass Leitungspersonen durch die Sensibilisierung einen starken Fokus aufs Ausrichten des Angebots nach Schutzfaktoren legen, scheint unwahrscheinlich. Die explizite Berücksichtigung ist mit einem Mehraufwand verbunden, was eine Hürde darstellt. Dennoch kann eine Bewusstheit für den Wertgehalt geschaffen werden, welche auch ohne gezielte Programmausrichtung eine Beeinflussung bewirken kann.

Ob das Projektziel, dass Leitungspersonen einen Bezug zwischen Resilienzförderung und ihrem Angebot herstellen können, erreicht wird, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Die erarbeiteten Produkte sind nützliche Hilfsmittel, welche diesen Bezug aufzeigen und ermöglichen. Ob sich Leitungspersonen darauf einlassen, muss jedoch empirisch überprüft werden.

7. Reflexion und Ausblick

Dieses Kapitel bespricht den Werdegang der Arbeit und reflektiert das Vorgehen. Ausserdem wird aufgezeigt, wie das Konzept im Verband verbreitet wird und welche weitergehenden Schritte eingeleitet werden können.

7.1 Reflexion und Kritik

Die Arbeit hat untersucht, welche Schutzfaktoren in Jubla-Aktivitäten vorhanden sind und wie diese bewusst verstärkt werden können, sowie ein Konzept entwickelt, um Leitungspersonen entsprechend zu sensibilisieren. Es wurde ersichtlich, dass verschiedene Schutzfaktoren im Kind und im ausserfamiliären Umfeld gestärkt werden, wobei insbesondere das soziale Unterstützungsnetz, Selbstwirksamkeitserlebnisse sowie die Beziehung zu Leitenden von Bedeutung sind. Zur Steigerung der resilienzfördernden Wirkung wurden bewegungsbezogene Spielideen zu den Aspekten Freiheitsgehalt, Selbstwahrnehmung und Gruppendynamik gesammelt und die Begleitung durch Leitende thematisiert. Die Erkenntnisse wurden für Leitungspersonen in stark vereinfachter Form mit Fokus auf die Anwendung aufbereitet.

Die Fragestellungen konnten insgesamt zufriedenstellend beantwortet werden. Speziell die Analyse auf vorhandene Schutzfaktoren war erkenntnisreich und das gewonnene Wissen zum Gehalt der Aktivitäten ist aus strategischer Perspektive wertvoll für den Verband, da eine professionelle Bestärkung des Angebots vorliegt.

Beim Sammeln von Möglichkeiten zur verstärkten Resilienzförderung war herausfordernd, sich auf den Bewegungsbezug zu fokussieren. In der Grundlagenliteratur wurde erkannt, dass die Beziehungsgestaltung eine hohe Relevanz für gewisse Schutzfaktoren hat, weshalb sie in der Arbeit ebenfalls berücksichtigt werden sollte. Entsprechend wurde der einschränkende Fokus nicht strikt eingehalten und die Beziehungsebene unter dem Aspekt der Begleitung von Bewegungserlebnissen ebenfalls thematisiert. Die spezifisch psychomotorisch-bewegungsbezogene Sichtweise wurde damit leicht vernachlässigt. Dennoch werden die Vorschläge in ihrer Gesamtheit dem psychomotorischen Verständnis gerecht, da auch eine bewusste Beziehungsgestaltung diesem entspricht.

Genauso ist in der entwickelten Broschüre der Fokus auf den Bewegungsbezug nicht dominant ersichtlich. Diese spezifische Vertiefung ist einer grundlegenden Einführung ins Resilienzkonzept gewichen. Anhand der Broschüre sollte es Leitungspersonen möglich sein, einen Bezug zwischen ihrem Angebot und der Stärkung von Schutzfaktoren zu schaffen, was dennoch als Erfolg betrachtet werden kann. Die Sensibilisierung von Leitungspersonen für eine spezifisch körperbezogene Arbeitsweise könnte in einem weitergehenden Schritt verfolgt werden, entfernt sich jedoch möglicherweise vom Anspruch an Niederschwelligkeit.

Die gewählte Vorgehensweise hat sich bewährt. Die aufbauenden Fragestellungen, mit Berücksichtigung der Theorie wie auch der Umsetzungsmöglichkeiten, regten eine Auseinandersetzung an, welche sich als äusserst hilfreich für die Entwicklung des Produkts herausstellte. Das Sammeln von Spielideen hätte aus wissenschaftlicher Sicht von einem stärkeren Literaturbezug profitieren können, aus Anwendungssicht hingegen ist die erfahrungsbasierte Vorgehensweise zielführender. Die Rückmeldungen von Jublaner*innen zum Produkt erlaubten schlussendlich einen wertvollen Abgleich mit dem Zielpublikum.

Insgesamt war das Kombinieren von auf Erfahrung basierter Intuition bezüglich Jubla-Aktivitäten einerseits und auf Theorie basierter Professionalität bezüglich Resilienzförderung andererseits eine spannende Arbeit. Zugleich war es anspruchsvoll, die Gegensatzpole Wissenschaft und Freizeitvergnügen zu vereinen und ein angemessenes Mass an Theorievereinfachung zu finden. Bei der entstandenen Umsetzung scheint aber eine Bereicherung für die professionelle wie auch verbandliche Seite zu resultieren.

7.2 Ausblick

Das entwickelte Konzept scheint insgesamt gelungen zu sein, sodass dessen Anwendung in Leitungskursen realistisch eingeschätzt werden kann. Damit dieser Schritt geschieht, ist wichtig, das Konzept bekannt zu machen. Primäres Zielpublikum sind hierbei Zürcher Kursleitende, welche über den Ausbildungsverantwortlichen wie auch direkt persönlich erreicht werden können. In den nächsten zwei bis drei Jahren sollen diese spezifisch auf den Beispielblock aufmerksam gemacht werden, damit sich dessen Beachtung etablieren kann.

Ausserdem wird zur vereinfachten Anwendung eine Vorlage eines zweistündigen SPOiZ-Blockes erstellt, welche den 30-minütigen Einschub enthält. So kann der Block ohne weitere Anpassung direkt genutzt werden, was dessen Berücksichtigung attraktiver macht.

Auch Jungwacht Blauring Schweiz wird über das Konzept informiert, insbesondere damit die Broschüre in die Onlinesammlung von Hilfsmitteln aufgenommen werden kann. Auch können die Erkenntnisse bezüglich des präventiven Gehaltes (siehe Kapitel 3.2) aus strategischer Perspektive wertvoll sein. Dass der Ausbildungsblock in anderen Kantonen Anwendung findet, ist jedoch unwahrscheinlich, da SPOiZ-Vorgaben und somit die genutzten Überschneidungen nur den Kanton Zürich betreffen. Eine Anpassung des Blockes auf die gesamtschweizerischen Pflichtinhalte auf Stufe SLK ist denkbar.

Des Weiteren kann der Austausch mit den Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich gesucht werden, um den Einbezug des Resilienzkonzepts in SPOiZ-Ausbildungskursen abzuklären. Die vorliegende Arbeit hat Überschneidungen bezüglich Schutzfaktoren bereits aufgezeigt, sodass deren Betrachtung wünschenswerterweise nicht ausschliesslich mit Suchtprävention verbunden wird.

Weitergehend von Interesse ist eine empirische Auswertung des entwickelten Konzepts. Sie muss zwei Ebenen berücksichtigen. Einerseits soll der Einsatz der Broschüre sowie des Ausbildungsblocks betrachtet und das resultierende Verständnis von Kursteilnehmenden für bewegungsbezogene Resilienzförderung überprüft werden. Gemäss Kapitel 6.2 speziell zu betrachten sind hierbei die zeitliche Gestaltung des Blockes und die Schwierigkeit des Erkennens von Schutzfaktoren in Spielideen. Andererseits kann evaluiert werden, welchen Stellenwert das gewonnene Verständnis in der Gestaltung von Scharaktivitäten einnimmt. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, wie gross das Interesse und die Bereitschaft zur Berücksichtigung der Resilienzförderung ist.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Förderung von Resilienz auf der Beziehungsebene..... 9

Literaturverzeichnis

- Behrens, M. (2008). Die Bedeutung von Körper und Bewegung zur Stärkung der kindlichen Resilienz unter besonderer Berücksichtigung der Methodenvielfalt. *Motorik*, 31(2), 74–81.
- Bundesamt für Sport BASPO (Hrsg.) (2015). *J+S Kindersport. Praktische Beispiele* (3. Aufl.). Magglingen: Herausgeber.
- Dornes, M. (2014). *Die emotionale Welt des Kindes* (6. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Grünbeck, M., Rohr, U., Anders, S. & Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich (Hrsg.) (2019). *Weiterbildung SPOiZ / Verbandliche Jugendarbeit. Kursunterlagen zur Ausbildung für Multiplikatoren*. Verfügbar unter: www.okaj.ch/user_assets/1Themen/SPOiZ/4-Kursunterlagen_SPOiZ_2020.pdf
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Furrer, N. & Müller, R. (2019). *Relevante Aspekte zur Förderung der Bewegungsentwicklung. Impulskurs für Leitende von Jungwacht Blauring zum Thema Bewegungsentwicklung bei 4- bis 10-jährigen Kindern*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Hohm, E., Laucht, M., Zohsel, K., Schmidt, M. H., Esser, G., Brandeis, D. et al. (2017). Resilienz und Ressourcen im Verlauf der Entwicklung. Von der frühen Kindheit bis zum Erwachsenenalter. *Kindheit und Entwicklung*, 26(4), 230–239.
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2016). *Definition J+S Aktivitäten*. Verfügbar unter: www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/02_Mitglieder/03_Schar_und_Lager/Lager/Definition_JS-Aktivitaeten.pdf
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2017). *Das Leitbild von Jungwacht Blauring*. Verfügbar unter: www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/01_Interessierte/01_Was_die_Jubla_ist/Leitbild.pdf
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2018a). *Öffnung und Integration. Haltungspapier Jungwacht Blauring*. Verfügbar unter: www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/01_Interessierte/01_Was_die_Jubla_ist/Haltungspapier_Oeffnung_und_Integration.pdf
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2018b). *schub.glaubenleben. Feuer teilen*. Luzern: Herausgeber.

- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2019a). *schub.kinder. Gross rauskommen*. Luzern: Herausgeber.
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2019b). *schub.verantwortung. Vorbild sein*. Luzern: Herausgeber.
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2020). *Jahresbericht 2019*. Luzern: Herausgeber.
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2021a). *Stoffprogramm GLK 2021*. Verfügbar unter:
www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/02_Mitglieder/04_Ausbildung/Stoffprogramm/Stoffprogramme_2021/Stoffprogramm_GLK_2021.pdf
- Jungwacht Blauring Schweiz (Hrsg.) (2021b). *Stoffprogramm SLK 2021*. Verfügbar unter:
www.jubla.ch/fileadmin/user_upload/jubla.ch/02_Mitglieder/04_Ausbildung/Stoffprogramm/Stoffprogramme_2021/Stoffprogramm_SLK_2021.pdf
- Kliche, T., Gesell, S., Nyenhuis, N., Bodansky, A., Deu, A., Linde, K. et al. (2008). *Prävention und Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten. Eine Studie zu Determinanten, Verbreitung und Methoden für Kinder und Mitarbeiterinnen*. Weinheim: Juventa.
- Krus, A. (2006). Psychomotorische Entwicklungsförderung zur Stärkung der kindlichen Resilienz. In K. Fischer, E. Knab, M. Behrens & Aktionskreis Psychomotorik e. V. (Hrsg.), *Bewegung in Bildung und Gesundheit* (S. 355–361). Lemgo: Aktionskreis Literatur und Medien.
- Lienert, S., Sägesser Wyss, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (4. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Lösel, F. & Bender, D. (2008). Von generellen Schutzfaktoren zu spezifischen protektiven Prozessen: Konzeptuelle Grundlagen und Ergebnisse der Resilienzforschung. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. 3. Aufl. (S. 57–78). München: Reinhardt.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Psychomotorik Schweiz (Hrsg.) (2015). *Psychomotorik – viel mehr als nur Bewegung*. Verfügbar unter: www.psychomotorik-schweiz.ch/fileadmin/redaktion/public/kurztexte/2015_PMT_Kurztext_deutsch.pdf
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2012). Das Konzept der Resilienz und Resilienzförderung. In K. Fröhlich-Gildhoff, J. Becker & S. Fischer (Hrsg.), *Gestärkt von Anfang an. Resilienzförderung in der Kita* (S. 9–29). Weinheim: Beltz.
- Salisch, M. von (2020). Freundschaft als Resilienzfaktor. In G. Opp, M. Fingerle & G. Suess (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. 4. Aufl. (S. 194–201). München: Reinhardt.

- Späker, T., Horn, J., Lipinski, K., Ried, T. & Birk, F. (2018). Bewegung, Sprache und Resilienz in der frühen Kindheit. Eine vergleichende Untersuchung in Regel-, Wald- und Bewegungskindergärten. *Motorik*, 41(2), 61–69.
- Stamm, M. (2015). Freies Spiel und Bindung an Bezugspersonen. *SozialAktuell*, 47(9), 13–15.
- Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich (Hrsg.) (2014). *Weiterbildung SPOiZ / Verbandliche Jugendarbeit. Kursunterlagen zur Ausbildung für MultiplikatorInnen. Anhang 1. Übungen und Hinweise für die bewusste Stärkung von Schutzfaktoren*. Verfügbar unter:
www.okaj.ch/user_assets/1Themen/SPOiZ/Anhang1_-Schutzfaktoren_foerdern.pdf
- Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich (Hrsg.) (2019). *SPOiZ Themen Suchtprävention. SPOiZ Checkliste Suchtprävention*. Verfügbar unter:
www.okaj.ch/user_assets/1Themen/SPOiZ/Checkliste-SPOiZ_2019.pdf
- Ungar, M. (2011). Theorie in die Tat umsetzen. Fünf Prinzipien der Interventionen. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 157–178). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Welter-Enderlin, R. & Hildenbrand, B. (Hrsg.) (2016). *Resilienz. Gedeihen trotz widriger Umstände* (5. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Werner, E. (2020). Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In G. Opp, M. Fingerle & G. Suess (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. 4. Aufl. (S. 10–21). München: Reinhardt.
- Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (13. Aufl.). Freiburg i.Br: Herder.

Anhang

- A. Broschüre Psychische Widerstandsfähigkeit
- B. Ausbildungsblock Prävention
- C. Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen

Psychische Widerstandsfähigkeit

Präventive Aspekte in Jubla-Aktivitäten bezüglich geistiger/sozialer Gesundheit

Autor: Pascal Greter, pascal.greter@jublazueri.ch

Hintergrund: Dieses Merkblatt ist im Rahmen einer Bachelorarbeit zum Thema *Resilienzförderung in Jungwacht Blauring* an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik entstanden.

Datum: Mai 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Schutzfaktoren	2
3	Spielideen	3
4	Leistungsaspekte	6

1 Einleitung

Psychische Widerstandsfähigkeit, auch Resilienz genannt, bezeichnet die Fähigkeit von Menschen, belastende Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen. Sie ist somit ein allgemeiner Ansatzpunkt, um psychische Störungen oder Suchtverhalten zu verhindern.

Aus den acht Präventionsbereichen im Schar- und Lageralltag ist sie der geistigen/sozialen Gesundheit zuzuordnen (siehe Schubverantwortung, Kapitel 2.5).

Von Bedeutung ist diese Widerstandsfähigkeit insbesondere im Kindes- und Jugendalter. Sie zu stärken gilt als wichtige Präventionsarbeit. Die Jubla leistet – beiläufig und oftmals unbewusst – wertvolle Beiträge dazu.

Dieser Wertgehalt kann genutzt werden, um sinnvolle Ziele für einen LA-Block unter dem Aspekt „Prävention und Integration“ zu formulieren. Denn der Bezug auf die unten beschriebenen Schutzfaktoren erlaubt eine LA-konforme Begründung für eine unermessliche Anzahl an Spielideen.

2 Schutzfaktoren¹

Schutzfaktoren beschreiben persönliche, familiäre oder gesellschaftliche Eigenschaften, welche Risiken abpuffern und zur Bewältigung von Belastungssituationen beitragen. Ihnen gegenüber stehen Risikofaktoren mit belastender Wirkung, beispielsweise Überforderung, Ausgrenzung oder Scheidung der Eltern. Je mehr Schutzfaktoren und je weniger Risikofaktoren vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist eine gesunde psychische Entwicklung.

In der Jubla kommen unterschiedliche Schutzfaktoren zum Tragen. Nachfolgend werden einige von ihnen zusammengefasst aufgezeigt.

Soziales Netzwerk

Stabile Freundschaften und soziale Vernetzung sind wichtige tragende Kräfte, da sie in Krisenzeiten Unterstützung bieten. In der Jubla werden Freundschaften durch gemeinsame Erlebnisse und Teilen von Freude gestärkt. Der Zusammenhalt in der Gruppe erlaubt ausserdem ein Gemeinschaftsgefühl, welches durch gruppendynamische Spiele unterstützt wird.

Selbstwirksamkeit

Als Selbstwirksamkeitserlebnisse werden Momente verstanden, in welchen das Kind eine Beeinflussung auf das Geschehen erlebt. Sie fördern die Überzeugung, selbst etwas bewirken zu können, und regen zudem die Verantwortungsübernahme sowie Problemlösefähigkeit an. In der Jubla erfahren Kinder Selbstwirksamkeit beispielsweise dann, wenn sie mitbestimmen, Bau- oder Bastelarbeiten nach eigener Vorstellung umsetzen oder im freien Spiel ihren Ideen nachgehen – grundsätzlich also immer, wenn sie Freiraum bekommen.

Umgangsformen

Angemessene Umgangsformen tragen dazu bei, dass Kinder ihre Schwierigkeiten kommunizieren und das stützende Potenzial von Freundschaften ausschöpfen können. So gelten Sozialkompetenzen und Kommunikationsfähigkeit als Schutzfaktoren. Kinder profitieren in der Jubla vom begleiteten aber zugleich ungezwungenen Kontext, in welchem sie spontan mit Gleichaltrigen interagieren aber bei Konflikten auch auf Unterstützung setzen können. Grundsätzlich werden in der Jubla soziale Werte wie Freundschaft, Solidarität oder Respekt stark gelebt.

Selbstbild

Das Selbstbild besteht aus verschiedenen Aspekten. Wichtige Schutzfaktoren sind etwa ein positives Selbstwertgefühl sowie ein gesundes Selbstvertrauen. Sie werden in der Jubla gestärkt, indem Kinder im spielerischen Kontext ohne Leistungsdruck ihre individuellen Stärken und Schwächen entdecken. Wichtig ist dabei eine wertschätzende Haltung der Leitungspersonen ohne Blossstellungen (siehe Kapitel 4).

¹ Siehe z.B.:

Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Bindung zu Leitenden

Leitende stellen für Kinder aussergewöhnliche Bezugspersonen dar, da die Beziehung einen freundschaftlichen Charakter besitzt und der Altersunterschied kleiner ist als zu anderen erwachsenen Vorbildern. Ausschlaggebend ist, dass Leitende Interesse zeigen und den Kindern wertschätzend begegnen (siehe Kapitel 4). Sie leben ausserdem einen positiven Umgang mit Misserfolg vor, fördern Vertrauen und vermitteln Sicherheit.

Selbstregulation

Der Umgang mit Emotionen und Frustration ist relevant für die Bewältigung von Krisen. Indem Kinder in der Jubla verschiedene Emotionszustände sowie Erfolg und Misserfolg erleben, lernen sie, sich selbst zu regulieren.

3 Spielideen

Viele Schutzfaktoren sind in üblichen Jubla-Aktivitäten bereits vorhanden und werden unbewusst gestärkt. Freundschaften werden beispielsweise beiläufig gefestigt, ohne dass dieses Ziel aktiv verfolgt wird.

Nachfolgend werden geeignete Spielideen in Zusammenhang mit deren Verstärkung von Schutzfaktoren gebracht. So wird der wertvolle Gehalt der Aktivitäten bewusst und eine allfällige gezielte Programmausrichtung ermöglicht.

Einige allgemeine Aspekte lohnen sich im Hinterkopf zu behalten:

- Spielangebote mit Freiheitsgehalt sind grundsätzlich sehr wertvoll. Sie fördern insbesondere die Selbstwirksamkeit, die Problemlösefähigkeit und bei Gruppenarbeiten die Sozialkompetenzen.
- Wettbewerbe und Kampfspiele lassen eine Auseinandersetzung mit eigenen Fähigkeiten zu, was das Selbstbild anregt. Wichtig ist das Einbinden unterschiedlichster Fähigkeiten, sodass Stärken und Schwächen ausgewogen angesprochen und einseitige Misserfolge vermieden werden.
- Gruppendynamische Spiele stärken das soziale Netzwerk und häufig Sozial- und Kommunikationskompetenzen. Sie sind daher ebenfalls generell wertvoll.

Tanz erfinden

Form	Gruppen à 5–7 Kinder
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 30-60 Minuten
Beschreibung	In Gruppen wird ein Tanz entwickelt. Um sofort ins Handeln zu kommen, kann das Lied als Rahmenbedingung vorgegeben werden. Je nach Gruppenzusammensetzung kann das Lied auch selbst bestimmt werden, ganz im Sinne einer erhöhten Selbstwirksamkeit. Alle Kinder dürfen Bewegungsabläufe einbringen, welche in den Tanz integriert werden. Im Idealfall stellt eine Leitungsperson sicher, dass alle Kinder mitbestimmen können und keine Ideen übergangen werden. Bei der abschliessenden Vorführung der entstandenen Tänze präsentieren Kinder ihr selbst erarbeitetes Produkt und können den anschliessenden Applaus auf ihre eigene Bestrebung zurückführen.
Gehalt	Selbstwirksamkeit: Erfinden eines Tanzes und Vorführen des Produkts Umgangsformen: Absprachen in der Gruppe Soziales Netzwerk: gemeinsames Projekt

Bewegungsspiegel

Form	Kreissspiel
Alter	Alle Altersstufen
Dauer	Ca. 5-10 Minuten
Beschreibung	Der Reihe nach zeigt jedes Kind eine willkürliche Bewegung vor, allenfalls begleitet von einem Geräusch. Dann wiederholen alle gemeinsam das Vorgezeigte, bevor das nächste Kind etwas demonstriert. Das Spiel kann zu einer Vorstellungsrunde erweitert werden, indem während oder nach der Bewegung der jeweilige Name ausgesprochen wird.
Gehalt	Selbstwirksamkeit: die anderen im Kreis imitieren die eigene Bewegung

Wald-Minigolf

Form	Gruppen à 2-3 Kinder
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 60 Minuten
Beschreibung	Die Kinder bauen im Wald eine Minigolfbahn. Dabei suchen sie selbst ein geeignetes Gelände aus und bauen aus Naturmaterialien eigene Hindernisse. Als Ball kann beispielsweise ein Tennis- oder Unihockeyball und als Schläger ein Unihockeystock oder Ast genutzt werden. Abschlag und Ende der Bahn können mit Fähnchen markiert werden.
Gehalt	Anschliessend werden alle Bahnen getestet und evtl. ein Turnier gespielt. Selbstwirksamkeit: Errichten der eigenen Bahn und Erproben von Umsetzungsmöglichkeiten Umgangsformen: Ideen absprechen bzw. aushandeln

Freispiel

Form	Offen
Alter	Alle Altersstufen
Dauer	Variabel
Beschreibung	Innerhalb gewisser Grenzen zur Gewährleistung der Sicherheit können Kinder frei ihren Impulsen nachgehen und den Umgang mit Gleichaltrigen ohne Anleitung von Erwachsenen erleben. Der Wald eignet sich für das Freispiel speziell, da er viele Materialien ohne offensichtlichen Verwendungszweck bietet und so kreative Spiele anregt. Ausserhalb des Waldes sollen einige Materialien zur Verfügung gestellt werden, welche möglichst vielfältig einsetzbar sind.
Gehalt	Selbstwirksamkeit: hoher Grad an Handlungsspielraum Umgangsformen: selbsttätiges Agieren in der Gruppe

Zirkus

Form	Offene Werkstatt
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 60 Minuten, kann über mehrere Gruppenstunden verfolgt werden
Beschreibung	Spielerisch eignen sich Kinder verschiedene Zirkustechniken an und studieren Kunststücke ein. In Abhängigkeit vom verfügbaren Material können Disziplinen wie Jonglieren, Bodenakrobatik, Hula-Hoop, Seilspringen oder Diabolo angeboten werden. Kinder dürfen frei explorieren und sich nach eigenem Interesse vertiefen. Dabei stellen sie sich selbst Herausforderungen in Form von zu erlernenden Kunststücken. Im Idealfall studieren die Leitungspersonen vorgängig je eine der angebotenen Disziplinen ein, um die Kinder unterstützen und ihnen Ideen geben zu können. Das Zirkusthema ist ansprechend und kann begleitet mit anderen Spielen über mehrere Gruppenstunden verfolgt werden.
Gehalt	Selbstbild: abwechslungsreiche Körpererfahrungen und Meistern von Herausforderungen Selbstwirksamkeit: eigens herbeigeführte Erfolgserlebnisse

Rollenspiele

Form	Variabel
Alter	Alle Altersstufen
Dauer	Variabel
Beschreibung	Als strukturierte Formen des Rollenspiels eignen sich beispielsweise das Theater, der Dreh eines Filmes oder das Entwerfen einer Fotostory. Um die Rollenübernahme zu erleichtern, werden Verkleidungen angeboten. Die Geschichte kann in der Gruppe entworfen oder beispielsweise durch ein Märchen vorgegeben werden.
Gehalt	Soziales Netzwerk: gemeinsames Projekt in der Gruppe Umgangsformen: Erproben von ungewohnten Verhaltensmustern im Spiel Selbstwirksamkeit: Einbringen von Ideen und ansehnliches Endergebnis Selbstregulation: theatralischer Ausdruck von Emotionen

Olympiade

Form	Postenlauf oder offene Werkstatt
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 60 Minuten
Beschreibung	Bei einer Olympiade können in verschiedenen Disziplinen Rekorde aufgestellt werden. Pro Disziplin werden die Rekorde festgehalten und eine Rangliste erstellt. Die angebotenen Disziplinen können den vorherrschenden Bedingungen angepasst werden. Wichtig ist die Zusammenstellung von abwechslungsreichen Aufgaben, sodass alle Kinder eine Disziplin finden, in der sie gut sind. Beispielsweise: Hindernisparcours, Seilspringen, Zielwerfen, Jonglieren, Einbeinstand, Stelzenlaufen, Standweitsprung und Hampelmann.
Gehalt	Selbstbild: aktive Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen Selbstregulation: Erleben von Erfolg und Misserfolg

Bodypainting

Form	In der Gruppe
Alter	Alle Altersstufen
Dauer	Ca. 30 Minuten
Beschreibung	Für die Übung tragen die Kinder idealerweise Badekleider. Mit Pinseln und Schwämmen können sie sich an verschiedenen Körperstellen bemalen. Um die individuellen Grenzen zu respektieren, darf dabei jedes Kind selbst entscheiden, wo es sich anmalen möchte und ob dies in Einzel- oder Partnerarbeit geschieht. Das Erstellen von Fussabdrücken kann eine reduzierte Form dieser Übung mit einfacherer Umsetzung darstellen. Um die bewusste Wahrnehmung zu fördern, stellen Leitungspersonen Fragen zum Empfinden, beispielsweise wie sich die Farbe anfühlt oder wo es am meisten kitzelt.
Gehalt	Selbstbild: achtsamer Fokus auf den eigenen Körper Umgangsformen: rücksichtsvoller Umgang und Kommunizieren von Grenzen

Personentransport

Form	Stafette
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 10 Minuten
Beschreibung	Ein Kind wird von der Gruppe durch einen einfachen Parcours mit kleinen Hindernissen transportiert. Das Kind kann entweder direkt oder in einem Tuch bzw. einer Zeltblache getragen werden. Anschliessend wird rotiert, sodass alle Kinder einmal gehalten werden.
Gehalt	Soziales Netzwerk: sich gegenseitig vertrauen

Gemeinsames Zeichnen

Form	Gruppen à 4-6 Kinder
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 10 Minuten
Beschreibung	An einem Stift werden so viele Schnüre angebunden, wie Kinder in einer Gruppe sind. Indem jedes Kind eine Schnur hält und daran zieht, wird gemeinsam ein Bild gezeichnet.
Gehalt	Umgangsformen: Kommunikation während dem Zeichnen Soziales Netzwerk: Gemeinsames Erreichen eines Ziels

Teppich drehen

Form	Gruppen à 5-7 Kinder
Alter	Ca. ab 8 Jahren
Dauer	Ca. 5 Minuten
Beschreibung	Alle stehen zusammen auf einem Tuch oder einer Zeltblache und müssen dieses unter den Füßen drehen, ohne dass jemand den Boden berührt.
Gehalt	Umgangsformen: Kommunikation und fortlaufende Absprachen Soziales Netzwerk: Gemeinsames Erreichen eines Ziels

Navigationsgerät

Form	Zweiergruppen
Alter	Alle Altersstufen
Dauer	Ca. 15 Minuten
Beschreibung	Ein Kind mit verbundenen Augen wird von einem zweiten Kind durch einen Hindernisparcours navigiert. Die Rollen werden anschliessend getauscht. Die Anweisungsform kann pro Durchgang variiert werden: verbal, per Handhalten, per Antippen, usw.
Gehalt	Umgangsformen: Kommunikation wird sehr bewusst Soziales Netzwerk: gegenseitige Verantwortungsübernahme

4 Leitungsaspekte²

Ein wichtiger Aspekt neben dem angebotenen Programm ist die Begleitung des Erlebten durch die Leitenden. Viele Kompetenzen, Strategien und Wertvorstellungen eignen sich Kinder nämlich aus dem direkten Kontakt mit Bezugspersonen an. Nachfolgend werden drei Aspekte im Verhalten von Leitungspersonen aufgezeigt, welche die psychische Widerstandsfähigkeit beeinflussen.

Wertschätzung

Ein Kind soll lernen, seine eigene Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen. Dafür ist wichtig, dass auch Erwachsene es wertschätzen und akzeptieren. Ein wichtiger Aspekt davon ist, dem Kind zu zeigen, dass sein subjektives Empfinden, also seine persönliche Wahrnehmung, grundsätzlich legitim ist. Dies geschieht beispielsweise, indem Anliegen wie Verletzungen oder Frustration nicht verharmlost werden, sondern stattdessen das Empfinden des Kindes respektiert wird.

Weiter von Bedeutung sind wertschätzende Rückmeldungen ans Kind. So soll Kritik konstruktiv formuliert werden und auf Veränderung abzielen, niemals aber ein Angriff auf die Person darstellen. Auch Lob soll veränderliche Grössen wie etwa Anstrengung, Motivation oder Durchhaltewillen anerkennen und sich nicht auf das Kind in seiner Gesamtheit beziehen.

Umgang mit Emotionen

Leitungspersonen haben die Möglichkeit, einen positiven Umgang mit Emotionen vorzuleben, beispielsweise indem sie beim Mitspielen ihre Emotionen mitteilen. Sie benennen ihre Freude, ihren Ärger oder ihren Frust und dienen dadurch als Vorbild. Dabei bringen sie sowohl positive wie auch negative Emotionen ehrlich zum Ausdruck.

Eine spezielle Vorbildfunktion hat hierbei das Verhalten nach einer Niederlage. Das Aufzeigen eines positiven Umgangs, beispielsweise durch Akzeptieren der Frustration und gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Glaubens an die eigenen Fähigkeiten, hilft dem Kind beim Steigern der Frustrationstoleranz und des Selbstvertrauens.

Interesse

Indem Kinder Interesse von Bezugspersonen spüren, fühlen sie sich ernst genommen, was ihren Selbstwert stärkt. Als gemeinsamer Ausgangspunkt bietet sich in der Jubla das Sprechen über das Erlebte an, wobei die Sichtweise der Kinder abgeholt wird.

Sich für das Kind zu interessieren, heisst auch Raum für dessen Gedanken und Bedürfnisse zu lassen – sich selbst also etwas zurückzunehmen. Dies geschieht beispielsweise, indem das Kind eigene Lösungswege zu einem Problem suchen darf, ohne dass Leitende voreilig ihre Lösung anbieten, oder indem das Kind Wünsche einbringen und mitbestimmen kann.

² Siehe Kapitel 8.2.2 in:

Wustmann Seiler, C. (2018). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (7. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

Beispielblock Prävention (Fokus Geistige/Soziale Gesundheit)

Datum / Zeit / Ort	Tag, Datum	09.00 – 09.30	BG-Räume
Leitung			
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • TN wissen, dass im Scharalltag Prävention in verschiedenen Bereichen stattfindet • TN kennen einige relevante Schutzfaktoren bezüglich geistiger Gesundheit • TN erkennen, welche Schutzfaktoren in Spielen gestärkt werden 		
Stoffprogramm GLK	<ul style="list-style-type: none"> • Prävention im Schar- und Lageralltag (Pflicht) • Präventive Massnahmen • Spielideen zur Gesundheitsförderung 		
SPOiZ Checkliste	<ul style="list-style-type: none"> • Wie entsteht Sucht? (Fachinput, Methode) • Was ist Prävention? Schutz-/Risikofaktoren (Fachinput, Diskussion) 		
Material / Hilfsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgedruckte Texte + Titel • Pro TN 2 kleine Gegenstände (Büroklammern, Steine, ...) • Pro BG 1 Blache 	<ul style="list-style-type: none"> • schub.verantwortung • MB Psychische Widerstandsfähigkeit 	
Vorbereitungen	<ul style="list-style-type: none"> • Texte zu Schutzfaktoren + Titel ausdrucken und zuschneiden • Kulei: evtl. als Vorbereitung MB Psychische Widerstandsfähigkeit studieren 		

Zeit	Beschreibung	Material / Hilfsmittel
09.00 5'	<p>Einstieg</p> <p>Alle TN schliessen die Augen. Kulei liest jeweils eine Aussage vor. Wenn sie zutrifft, öffnet man die Augen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilweise fühle ich mich überfordert. • Ich fühle mich schon ausgegrenzt. • Ich habe schon mal die Hoffnung verloren. • Ich fühle mich manchmal einsam. • Ich stehe regelmässig unter Stress. • Mir ist oft langweilig. • Ich frage mich manchmal, was ich aus meiner Zukunft machen soll. • Ich erlebte schon Gruppendruck. <p>Hinter diesen Aussagen verstecken sich Risikofaktoren. Sie können beispielsweise eine Sucht begünstigen. Ihr habt alle schon gewisse dieser Faktoren erlebt. Trotzdem seid ihr keiner Sucht verfallen. Es gibt nämlich auch Schutzfaktoren, die euch davor beschützt haben! Diese schauen wir uns heute an.</p>	
09.05 5'	<p>Hauptteil</p> <p><u>Prävention</u> (Input durch Kulei)</p> <p>Risikofaktoren: erhöhen das Risiko einer Sucht oder psychischen Störung Schutzfaktoren: mildern das Risiko einer Sucht oder psychischen Störung</p> <p>Süchte oder psychische Störungen werden begünstigt, wenn eine Häufung von Risikofaktoren vorliegt, ohne ausreichenden Ausgleich durch Schutzfaktoren.</p> <p>Prävention heisst, einem unerwünschten Zustand zuvorzukommen. Dies kann durch Verringerung von Risikofaktoren oder Verstärkung von Schutzfaktoren geschehen. Jubla leistet diesbezüglich wichtige Beiträge, oftmals unbewusst.</p> <p>Folgende 8 Präventionsbereiche sind im Schar-/Lageralltag relevant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unfallverhütung • Hygiene • Geistige & soziale Gesundheit • Gewaltprävention • Grenzen • Suchtprävention • Ernährung • Bewegung <p>Wir widmen uns nun Schutzfaktoren, die zur geistigen Gesundheit und zur Suchtprävention beitragen. Davon gibt es viele verschiedene, wir schauen 6 relevante an.</p>	<p>Verweis: schub. verantwortung S. 27</p>

10'	<p><u>Schutzfaktoren in der Jubla</u> TN erhalten je eine Beschreibung eines Schutzfaktors und lesen diese individuell. Die Titel liegen aus. TN sagen/raten, welchen Schutzfaktor sie haben und stellen diesen den anderen vor, indem sie den Text in eigenen Worten wiedergeben.</p> <p>Lösung: 1) Soziales Netzwerk, 2) Selbstwirksamkeit, 3) Umgangsformen, 4) Selbstbild, 5) Bindung zu Leitenden, 6) Selbstregulation</p>	Beschreibungstexte, Titel Verweis: MB Psychische Widerstandsfähigkeit, S. 2
10'	<p><u>Spielideen zur Stärkung von Schutzfaktoren</u> Die Titel der Schutzfaktoren liegen immer noch aus. TN erhalten je 2 kleine Gegenstände. Kulei erklärt ein Spiel und TN legen ihre zwei Gegenstände zu Schutzfaktoren, die sie im Spiel erkennen. 1-2 TN äussern sich kurz, weshalb sie diese Schutzfaktoren gewählt haben (gibt grundsätzlich nicht richtig/falsch, die Begründung machts aus). Kulei ergänzt bei Bedarf. Falls zu anspruchsvoll für die TN, wird auf das Hinlegen der Gegenstände verzichtet und stattdessen direkt in der Gruppe diskutiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Gruppen wird ein Tanz zu einem Lied erfunden. Alle Kinder bringen ihre Ideen ein. Später wird der Tanz aufgeführt. <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit: Entwerfen eines Tanzes und Vorführen des Produkts - Umgangsformen: Absprachen in der Gruppe - Soziales Netzwerk: Gemeinsames Projekt, insbesondere durch Vorführung • An einem Stiff werden so viele Schnüre angebunden, wie Kinder in einer Gruppe sind. Indem jedes Kind eine Schnur hält und daran zieht, wird gemeinsam ein Bild gezeichnet. <ul style="list-style-type: none"> - Umgangsformen: Kommunikation während dem Zeichnen - Soziales Netzwerk: Gemeinsames Erreichen eines Ziels • In der Gruppe wird ein kleines Theater einstudiert und später vorgezeigt <ul style="list-style-type: none"> - Selbstregulation: theatralischer Ausdruck von Emotionen - Umgangsformen: Erproben von ungewohnten Verhaltensmustern im Spiel - Soziales Netzwerk: Gemeinsames Projekt in der Gruppe - Selbstwirksamkeit: Einbringen von Ideen und ansehnliches Endergebnis • Freispiel: Kinder gehen ihren Impulsen nach und organisieren selbst ihre Spielbeschäftigung, z.B. im Wald <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit: hoher Grad an Handlungsspielraum - Umgangsformen: selbsttätiges Agieren in der Gruppe • Ein Kind mit verbundenen Augen wird von einem zweiten Kind durch einen Hindernisparcours navigiert. Die Anweisungsform wird pro Durchgang variiert: verbal, per Handhalten, per Antippen, usw. <ul style="list-style-type: none"> - Umgangsformen: Kommunikation wird sehr bewusst - Soziales Netzwerk: gegenseitige Verantwortungsübernahme • Im Wald bauen Kinder jeweils zu zweit eine Minigolfbahn <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit: Errichten der eigenen Bahn - Umgangsformen: Ideen absprechen/aushandeln • Teppich drehen: Ca. 5-7 Kinder stehen auf einer Zeltblache und müssen diese unter den Füßen drehen, ohne dass jemand den Boden berührt. <ul style="list-style-type: none"> - Soziales Netzwerk: Gemeinsames Erreichen eines Ziels - Umgangsformen: Kommunikation und fortlaufende Absprachen <p>Profit: Solche Spiele können mit einer entsprechenden Zielformulierung gut für einen LA unter dem Aspekt „Prävention und Integration“ genutzt werden. Für Interessierte: Mehr Infos & Spielideen im MB Psychische Widerstandsfähigkeit.</p> <p><u>Schlussbotschaft</u> Spiele in der Jubla sollen in erster Linie Spass machen. Trotzdem steckt teilweise viel Wertgehalt darin, dessen ihr euch durchaus bewusst sein dürft!</p>	Pro TN 2 kleine Gegenstände (Büroklammern, Steine, Gummis, ...)
09.28 2'	<p>Ausstieg Teppich drehen: siehe oben Falls gewünscht, kann die Zeit gestoppt werden für den Vergleich mit anderen BGs.</p>	Blache evtl. Handy als Stoppuhr

1) Stabile Freundschaften und soziale Vernetzung sind wichtige tragende Kräfte, da sie in Krisenzeiten Unterstützung bieten. In der Jubla werden Freundschaften durch gemeinsame Erlebnisse und Teilen von Freude gestärkt. Der Zusammenhalt in der Gruppe erlaubt ausserdem ein Gemeinschaftsgefühl, welches durch gruppenspezifische Spiele unterstützt wird.

2) Als Erlebnisse der _____ werden Momente verstanden, in welchen das Kind eine Beeinflussung auf das Geschehen erlebt. Sie fördern die Überzeugung, selbst etwas bewirken zu können, und regen zudem die Verantwortungsübernahme sowie Problemlösefähigkeit an. In der Jubla erfahren Kinder _____ beispielsweise dann, wenn sie mitbestimmen, Bau- oder Bastelarbeiten nach eigener Vorstellung umsetzen oder im freien Spiel ihren Ideen nachgehen – grundsätzlich also immer, wenn sie Freiraum bekommen.

3) Angemessene _____ tragen dazu bei, dass Kinder ihre Schwierigkeiten kommunizieren und das stützende Potenzial von Freundschaften ausschöpfen können. So gelten Sozialkompetenzen und Kommunikationsfähigkeit als Schutzfaktoren. Kinder profitieren in der Jubla vom begleiteten aber zugleich ungezwungenen Kontext, in welchem sie spontan mit Gleichaltrigen interagieren aber bei Konflikten auch auf Unterstützung setzen können. Grundsätzlich werden in der Jubla soziale Werte wie Freundschaft, Solidarität oder Respekt stark gelebt.

4) Das _____ besteht aus verschiedenen Aspekten. Wichtige Schutzfaktoren sind etwa ein positives Selbstwertgefühl sowie ein gesundes Selbstvertrauen. Sie werden in der Jubla gestärkt, indem Kinder im spielerischen Kontext ohne Leistungsdruck ihre individuellen Stärken und Schwächen entdecken. Wichtig ist dabei eine wertschätzende Haltung der Leitungspersonen ohne Blossstellungen.

5) Leitende stellen für Kinder aussergewöhnliche Bezugspersonen dar, da die Beziehung einen freundschaftlichen Charakter besitzt und der Altersunterschied kleiner ist als zu anderen erwachsenen Vorbildern. Ausschlaggebend ist, dass Leitende Interesse zeigen und den Kindern wertschätzend begegnen. Sie leben ausserdem einen positiven Umgang mit Misserfolg vor, fördern Vertrauen und vermitteln Sicherheit.

6) Der Umgang mit Emotionen und Frustration sind relevant für die Bewältigung von Krisen. Indem Kinder in der Jubla verschiedene Emotionszustände sowie Erfolg und Misserfolg erleben, lernen sie, sich selbst zu regulieren.

Soziales Netzwerk

Selbstwirksamkeit

Umgangsformen

Selbstbild

Bindung zu Leitenden

Selbstregulation

Zusammenfassende Darstellung der Rückmeldungen

Die Rückmeldungen wurden im April 2021 von folgenden Personen eingeholt:

- Stephanie Bamert (SB). Präsidentin Jubla Kanton Zürich und erfahrene Kursleiterin. Tendenziell skeptisch gegenüber einer Überprofessionalisierung.
- Gabor Wehrmüller (GW). Ausbildungsverantwortlicher Jubla Kanton Zürich und erfahrener Kursleiter. Tendenziell skeptisch gegenüber einer Überprofessionalisierung.
- Tobias Egger (TE). Scharleiter Jubla Thalwil und erfahrener Kursleiter. Tendenziell interessiert an pädagogischen Einflüssen.
- Nele Meier (NM). Scharleiterin Blauring Winterthur ohne Kursleitungserfahrung. Tendenziell interessiert an pädagogischen Einflüssen.

Blau markiert sind Rückmeldungen, die in der Endversion **bereits berücksichtigt** wurden. **Lob** wird grün und **Kritik** rot hervorgehoben. Neutrale Äusserungen bleiben schwarz.

Rückmeldung zur Broschüre

Verständlichkeit	<p>SB: Im Grundsatz verständlich bis auf paar Begriffe: Manifestation von psychischen Störungen (S. 2) zu hochstehend. Angemessene Umgangsformen (S.2) evtl. etwas schwammig/unspezifisch. Subjektives Empfinden (S. 6) evtl. unklar, sollte erklärt werden.</p> <p>GW: Die Einleitung finde ich ein bisschen zu kompliziert.</p> <p>TE: Ich finde, der Inhalt ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut. Durch die vielen Spiele und die praxisnahen Tipps ist das Merkblatt auch für Nicht-Fachkundige gut verständlich.</p> <p>NM: Es ist sehr verständlich geschrieben.</p>
Grad des Fachwissens	<p>SB: Passend für interessierte Personen, welche dieses Dokument überhaupt lesen würden.</p> <p>GW: Eher hochstehend. Begriffe werden kompakt erläutert und dabei wird eher häufig Fachwissen vorausgesetzt (soziales Netzwerk (S.2), Sozialkompetenzen (S. 2), sich selbst zu regulieren (S. 3), Interaktion mit Bezugspersonen (S. 6)). Generell ist die Sprache eher auf der komplexeren Seite.</p> <p>TE: Die Einleitung wirkt auf mich etwas hochgestochen aufgrund von bestimmten Formulierungen wie „universell“ oder „die Manifestation von psychischen Störungen“. Mit einer etwas simpleren Wortwahl könnte das eventuell etwas ausgeglichen werden. Ich finde es gut, wird von</p>

	<p>Psychischer Widerstandsfähigkeit gesprochen und nicht von Resilienz. Dies macht das Ganze etwas ansprechender für Laien.</p> <p>NM: Genau richtig.</p>
Umfang	<p>SB: Gut, da die Spielideen einen grossen Teil ausmachen.</p> <p>GW: Ausführlich. Diverse Spielideen.</p> <p>TE: Die Broschüre beinhaltet viele Spielideen, was ich sehr gut finde. Ich begrüsse es, dass die anderen Kapitel eher kurz gehalten sind. Für die Anwendung in der Praxis kann ich mir vorstellen, dass die Leitenden vom letzten Kapitel „Leitungsaspekte“ stark profitieren können. Dieses könnte aus meiner Sicht auch etwas länger ausfallen, falls damit noch etwas mehr Inhalt abgedeckt werden kann.</p> <p>NM: Finde den Theorieteil genau richtig. Kompakt geschrieben, sodass man nicht abschweift, sondern flüssig durchlesen kann.</p>
Anwendbarkeit für Leitende im Jubla-Alltag (Praxisbezug)	<p>SB: Den Theorieteil inkl. Leitungsaspekte benötigen meiner Meinung nach die Leitenden nicht, aber die Spielideen gefallen mir.</p> <p>GW: Schwierig. Ich glaube das Thema ist komplex. Leitende werden sich kaum bewusst auf so ein Thema einlassen wollen, da es einen Mehraufwand bei der Planung gibt. Ist es überhaupt unser Ziel, dass sich Leitende auch auf das fokussieren sollen?</p> <p>TE: Ich sehe einen grossen Mehrwert für die Aus- und Weiterbildung von Leitenden in Kursen. Für den Scharalltag sind sicherlich die Spielideen am hilfreichsten. Dort würde es mich interessieren, welche Spiele für welche Altersgruppen geeignet sind. Für Leitende könnte diese Info noch wichtig sein.</p> <p>NM: Finde ich super hilfreich, gerade auch mit den zahlreichen Spielideen!</p>
Sonstiges	<p>SB: Nur ein Gedanke: Du erwähnst, dass vieles in der Jubla unbewusst so gelebt bzw. gefördert wird. Ist dies nicht genug? Muss jede Leitungsperson die Theorie dazu kennen?</p> <p>GW: Wissen kompakt beschrieben. Text finde ich trotz dieser Kompaktheit klar.</p> <p>TE: Bei der Olympiade habe ich mich gefragt wieso Frustrationstoleranz als Gehalt angegeben ist statt Selbstregulation (wie in Kapitel 2 eingeführt).</p> <p>NM: Finde den Aufbau der Broschüre super, die Kombination von Theorie, Spielideen und Leitungsaspekte. Gerade auch die Leitungsaspekte finde ich sehr wichtig! Ich finde es super, dass du eine gendergerechte Sprache benutzt.</p>

Gesamteindruck	<p>SB: Gut gemacht!</p> <p>GW: Sehr spannendes Thema. Mit den Beispielen auch visualisiert. Nichtsdestotrotz finde ich es eher starke theoretische Kost.</p> <p>TE: Die Broschüre ist meines Erachtens sehr gut gelungen. Ich habe mich selbst noch nie mit dem Thema beschäftigt und dank dem Merkblatt einen einfachen, intuitiven, praxisbezogenen Einblick in das Thema „Resilienzförderung in der Jubla“ erhalten.</p> <p>NM: Finde ich einen sehr gelungenen und hilfreichen Text, sowohl mit einem Theorieinput zum besseren Verständnis als auch mit konkreten Spielideen, um die Theorie anzuwenden. Finde es sehr informativ. Ich werde das Wissen definitiv für meinen allgemeinen Scharalltag nutzen! Eine gute Möglichkeit, um präventiv etwas zu machen!</p>
----------------	---

Rückmeldung zum Ausbildungsblock

Verständlichkeit	<p>SB: Gut</p> <p>GW: Es geht ziemlich schnell in die Details/Schutzfaktoren. Kann eventuell zu viel sein, muss ausprobiert werden.</p> <p>TE: Generell hatte ich keine Schwierigkeiten den Block zu verstehen. Einzig die Ziele waren für mich nicht einfach verständlich (Siehe „Sonstiges“).</p> <p>NM: Beim ersten Lesen, habe ich mich im Einstieg gefragt, was Schutzfaktoren sind, vielleicht wäre eine kurze Bemerkung, dass Infos dazu später noch kommen, hilfreich.</p> <p>Du schreibst „Süchte oder psychische Störungen werden begünstigt, wenn eine Häufung von Risikofaktoren vorliegt, ohne ausreichenden Ausgleich durch Schutzfaktoren.“ Mir fehlt eine Erklärung, was Schutz- & Risikofaktoren überhaupt sind.</p> <p>Wahrscheinlich sollte dieser 30'-Input erst kommen, nachdem im SPOiZ-Block erklärt wurde, was überhaupt eine Sucht ist und dass es verschiedene Süchte gibt.</p> <p>Es steht „Wir widmen uns nun der geistigen/sozialen Gesundheit, welche auch mit Suchtprävention zusammenhängt.“ Der Bezug zu den Schutzfaktoren ist mir nicht klar, der sollte evtl. noch erklärt werden.</p> <p>Möglicherweise könnte man bei dem Abschnitt „Spielideen“ im Titel noch den Bezug zu den Schutzfaktoren ergänzen, damit man von Anfang an weiss, wieso man nun diese Spiele anschaut.</p>
------------------	--

<p>Grad des Fachwissens</p>	<p>SB: Das Erkennen von Schutzfaktoren in Spielideen könnte schwierig sein, da vorher nur kurz angeschaut. Wenn es kein Falsch und Richtig gibt aber in Ordnung.</p> <p>GW: Sie lernen die Schutzfaktoren kennen und auch anwenden. Weniger Fachbegriffe als Broschüre, daher ganz gut. Ich fände es aber schwierig, nach der kurzen Einführung verschiedene Faktoren einem Spiel zuzuordnen, evtl. alternativ einfach diskutieren.</p> <p>TE: Ich finde den Block bzgl. Fachwissen angebracht. Kommt natürlich immer sehr darauf an, wie die Blockleitung das dann vermittelt.</p> <p>NM: Finde ich für einen GLK angemessen.</p>
<p>Methoden / Anspruchsgrad</p>	<p>SB: Gut, dass die TN aktiv sein müssen.</p> <p>GW: Mir ist nicht ganz klar was mit dem Augenöffnen bezweckt wird (kommt das vom SPOiZ-Block?).</p> <p>TE: Der Block nutzt verschiedene interaktive Methoden, was sehr ansprechend ist. Der Einstieg tönt spannend. Implizit wird in der Beschreibung gesagt, dass der Einstieg positiv enden soll. Eventuell kann dies noch etwas expliziter hervorgehoben werden. Alle Methoden benötigen nicht viel Vorbereitung / Material, was für solch einen kurzen Block perfekt ist.</p> <p>NM: Die Abwechslung von Theorieinput und selber aktiv sein finde ich gut. Den Einstieg finde ich eine super Idee, und man wird schön an das Thema herangeführt.</p> <p>Auch das Thema an spielerischen Beispielen zu illustrieren finde ich sehr ansprechend, da man sich dadurch auch gerne mit dem Thema auseinandersetzt und die Theorie gerade an praktischen Beispielen sehen kann</p> <p>Ich finde es gut, dass am Ende noch eine Schlussbotschaft kommt. Vielleicht könnte man noch betonen, wieso Prävention so wichtig ist.</p>
<p>Umfang</p>	<p>SB: Der Inhalt wirkt etwas gedrängt für 30 Minuten. Evtl. müsste der Block auf 45 Minuten verlängert werden.</p> <p>GW: Für eine halbe Stunde sicher genug Stoff, eher dicht.</p> <p>TE: Passend</p> <p>NM: Den Umfang finde ich gut.</p>
<p>Anwendbarkeit im Kurs (integriert in SPOiZ-Block)</p>	<p>SB: Kann ich mir gut vorstellen. Nimmt das Thema für Interessierte auf aber bildet keinen riesigen Schwerpunkt.</p> <p>GW: Block gut anwendbar. Fraglich ist für mich, ob genug Zeit vorhanden ist, dass die Begriffe für alle wirklich geklärt werden können.</p>

	<p>TE: Meines Erachtens ist dieser Block für einen GLK stufengerecht aufgebaut.</p> <p>NM: Finde ich definitiv einen guten Input für einen GLK.</p>
Sonstiges	<p>SB: -</p> <p>GW: Du schreibst im letzten Ziel, dass die TN die Schutzfaktoren anwenden können. Denkst du, dass die TN in Zukunft bei eigenem Programm an Schutzfaktoren denken sollen? Oder soll nur eine „Awareness“ geschaffen werden? Das Ziel könnte eindeutiger formuliert werden.</p> <p>TE: Bei den Zielen hatte ich etwas Mühe. Beim ersten Ziel („TN wissen vom präventiven Gehalt im Scharalltag“) kam ich nicht genau draus, was gemeint ist. Das zweite Ziel finde ich gut und ich denke, dieses Ziel kann im Block vermittelt und überprüft werden. Das letzte Ziel („TN können Schutzfaktoren auf Spielideen anwenden“) tönt für mich so, als könnten die TN nach dem Block ein eigenes Spiel anpassen, um gewisse Schutzfaktoren einzubauen. Ich würde hier eher das Verb „erkennen“ nutzen, damit das Ziel mit diesem Block erreichbar ist.</p> <p>NM: -</p>
Gesamteindruck	<p>SB: Gut. Ich denke psychische Krankheiten werden für Kinder und Jugendliche zukünftig relevanter als die Suchtpräventionsdiskussion von SPOiZ. Finde es daher gut, den Leitenden nahezulegen, wie wertvoll ihre Arbeit ist.</p> <p>GW: Regt die TN zu Gedanken an, die sie wahrscheinlich bisher so nicht hatten.</p> <p>TE: Ich würde den Block so in meinem Kurs durchführen.</p> <p>NM: Ich finde den Block sehr ansprechend!</p>